

Erinnerung partizipativ gestalten

Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung
öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz

Anne Schillig, Gian Knoll und Sebastián Lingenhölle

Bericht im Auftrag der
Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften

Anhang zu den Fallbeispielen und Leitfadeninterviews

IMPRESSUM

Herausgeberin

Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften
Haus der Akademien • Laupenstrasse 7 • Postfach • 3001 Bern • Schweiz
+41 (0)31 306 92 50 • sagw@sagw.ch • sagw.ch

Autorin und Autoren

Anne Schillig • Gian Knoll • Sebastián Lingenhölz

Redaktion und Korrektorat

Christina Graf (SAGW) • Heinz Nauer (SAGW)

Layout

Marie Steck (SAGW)

Umschlag

KEYSTONE/Laurent Gillieron

Ein Arbeiter reinigt die Statue des Kaufmanns und Händlers David de Pury in Neuenburg. In der Nacht auf Montag, 13. Juli 2020, wurde die Statue mit roter Farbe beschmiert. Die Urheber:innen des Farbanschlags erklärten in einer Pressemitteilung, dass die rote Farbe das Blut der Sklaven symbolisiere, ohne die Pury sein Vermögen nicht hätte aufbauen können. Sie forderten, dass die Statue entfernt oder unter Beibehaltung der roten Farbe in ein Museum gebracht werde. Obwohl die Skulptur noch am selben Tag gereinigt wurde, berichten mehrere Medien über den Vorfall.

Copyright: Dies ist eine Open-Access-Publikation, lizenziert unter der Lizenz Creative Commons Attribution (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>). Der Inhalt dieser Publikation darf demnach uneingeschränkt und in allen Formen genutzt, geteilt und wiedergegeben werden, solange der Urheber und die Quelle angemessen angegeben werden. Das Verwertungsrecht bleibt bei der Autorin und den Autoren. Sie gewähren Dritten das Recht, den Artikel gemäss der Creative-Commons-Lizenzvereinbarung zu verwenden, zu reproduzieren und weiterzugeben.

Creative Commons Attribution 4.0 International License

Zitiervorschlag

Schillig, Anne, Gian Knoll und Sebastián Lingenhölz (2022): Erinnerung partizipativ gestalten. Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz. Anhang. Bericht im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Swiss Academies Reports 17,1).
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6557880>

Bericht verfügbar unter

Deutsch: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6539433>
Français: <https://doi.org/10.5281/zenodo.7003844>

Erinnerung partizipativ gestalten

**Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung
öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz**

Anne Schillig, Gian Knoll und Sebastián Lingenhölz

**Bericht im Auftrag der
Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften**

Anhang zu den Fallbeispielen und Leitfadeninterviews

Inhaltsverzeichnis

Kontext	5
Anhang	7

Kontext

Das vorliegende Dokument bildet den Anhang zur Studie «Erinnerung partizipativ gestalten. Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz», herausgegeben von der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften. Die Studie wurde am Institut für Geschichtsdidaktik und Erinnerungskulturen an der Pädagogischen Hochschule Luzern erarbeitet. Die Autorin und Autoren analysierten dabei in einem ersten Schritt 14 Fallbeispiele aus der Schweiz, Deutschland und den USA, die den Wandel eines erinnerungskulturellen Diskurses und dessen materielle Repräsentationen im öffentlichen Raum angestrebt haben oder derzeit anstreben. Die Beispiele zeigen verschiedene Praktiken, mit Hilfe derer zivilgesellschaftliche Akteurinnen in demokratischen Gesellschaften Teilhabe an Erinnerungskultur erwirken können.

In einem zweiten Schritt führte das Forschungsteam Leitfadeninterviews mit Verantwortlichen von sieben Denkmalaktionen und -projekten. Sie fragten unter anderem, welche Erwartungen an eine partizipativ gestaltete Erinnerungskultur bestehen und welche behördlichen und politischen Hürden zu überwinden waren beziehungsweise welche Grenzen den Projekten durch politisch-rechtliche Rahmenbedingungen gesetzt wurden.

Der Anhang beschreibt die Struktur der Fallbeispiele in der Studie und gibt zu jedem Beispiel weiterführende Referenzen an. Weiter enthält er das Schema, die Schwerpunkte und die Leitfragen der Leitfadeninterviews sowie transkribierte und codierte Auszüge daraus.

Die Studie ist verfügbar unter: <https://doi.org/10.5281/zenodo.6539433>

Schillig, Anne, Gian Knoll und Sebastian Lingenhölle (2022): Erinnerung partizipativ gestalten. Zivilgesellschaftliche Teilhabe an der Gestaltung öffentlicher Erinnerungskultur in der Schweiz. Bericht im Auftrag der Schweizerischen Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (Swiss Academies Reports 17,1). <https://doi.org/10.5281/zenodo.6539433>

Anhang

Fallbeispiele: Struktur

a) Einleitung

- Projektname oder Titel der Aktion
- Ort und Jahr
- Initianten (Einzelpersonen oder Gruppen)
- Evt. übergeordnete Bezüge zu aktuellen öffentlichen Debatten

b) Kritik

- Marginalisierung und Ausgrenzung betroffener Gruppen
- Aufruf zu Aktion und Partizipation
- Bestandesaufnahme kritisierte Erinnerungsform(en): Manifestationen (Denkmäler) und ihr kontroverser Kontext (Standort, Funktionen, Symbolik)

c) Kontext

- Benennung (lokal)politischer Ausgangslagen und bürokratischer Hürden
- Bestehen politisch-juristische Hürden/Gelingfaktoren bzw. sind solche zu erwarten? Worin äussern sie sich?
- Potenzial lokaler und/oder regionaler Gemeinschaftsarbeit und damit einhergehender Erwartungshaltungen

d) Erinnerungsarbeit

- Anliegen, Motivation, Zielsetzungen der Aktion/des Projekts:
- Änderungen des öffentlichen Diskurses: Welcher diskursive Wandel oder welche Verschiebung wird angestrebt? Welche Rolle spielt die Aufarbeitung von Geschichte durch Erinnerungskultur?
- Konkrete Ideen, Pläne und Vorhaben hinsichtlich Gestaltung oder Umgestaltung materieller Erinnerungskultur - was ist der Zweck der Aktion?

- Kulturelle Teilhabe, Partizipation: Konzeptionelle Verankerung von Partizipation; Mobilisierung zivilgesellschaftlicher Akteurinnen (und mitwirkende Institutionen); zielorientierte Zusammenarbeit im analogen sowie digitalen Raum

- Projektentwicklung, Etappen, Zwischenschritte
- Marketing, Vermittlung, weitere Kommunikation

e) Output der Aktion/des Projekts

- Rückblick auf den Verlauf der Aktion/des Projekts
- Resultate: Welche Ziele wurden partizipativ erreicht? Inwiefern wurde die Erinnerungskultur verändert?

f) Ausblick und Fazit

- Zukunftsaussichten: Absehbare Entwicklungen? Längerfristige Zusammenarbeit? Organisation Folgeaktionen?
- Fazit: Zusammenfassung diskursiver Beitrag: Wie steht es um das Verhältnis Input/Output? Was gilt als gelungen, was als weniger gelungen in Bezug auf kulturelle Teilhabe? Welche Form partizipativen Umgangs mit öffentlicher Erinnerungskultur wurde wie umgesetzt?

Fallbeispiele: Referenzen

1	Denkmal 2051 des Berner Generationenhauses	https://www.begh.ch/denkmal2051 (23.12.2021) https://generation-zukunft.ch/10-fragen/ (23.12.2021) https://www.begh.ch/ (23.12.2021)
2	Stolpersteine in der Schweiz	Website: https://www.stolpersteine.ch/ (18.12.2021) Neue Zürcher Zeitung: Kälin, Adi: Schweizer Opfer des Nazi-Terrors: An ihren Stolpersteinen soll niemand achtlos vorbeigehen, in: NZZ, 27.11.2020, https://www.nzz.ch/zueroch/zueroch-stolpersteine-erinnern-an-schweizer-opfer-der-nazis-id.1588946?reduced=true (18.12.2021) Sieber, David: Deportiert und umgebracht, in: Bajour (online article), 12.10.2021, https://bajour.ch/a/E2dcjG2a009q7gqA/stolpersteine-in-basel-fur-opfer-des-national-sozialismus (18.12.2021)
3	Swiss Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus	Website: https://swissmemorial.ch/ (23.12.2021) SRF: https://www.srf.ch/news/schweiz/gedenkstaette-fuer-nazi-opfer-for-de-rung-nach-schweizer-holocaust-mahnmal-wir-d-immer-lauter (23.12.2021) Swissinfo: https://www.srf.ch/news/schweiz/gedenkstaette-fuer-nazi-opfer-for-de-rung-nach-schweizer-holocaust-mahnmal-wir-d-immer-lauter (23.12.2021) Schweizerischer Israelitischer Gemeindebund: https://www.swissjews.ch/de/news/sig-news/schweizer-memorial-fuer-die-opfer-des-nationalsozialismus/ (23.12.2021)
4	Denkmal für die Potsdamer Demokratiebewegung im Herbst 1989	Website: https://www.potsdamer-demokratiebewegung89.de/ (25.11.2021) Gedenkstätte Lindenstrasse: https://www.gedenkstaette-lindenstrasse.de/ (25.11.2021) Interview mit Mikos Meininger: https://youtu.be/ej-EpfjsNwk (25.11.2021)
5	Freiheits- und Einheitsdenkmal	Website: https://freiheitsdenkmal-leipzig.de/ (4.12.2021) Stiftung Friedliche Revolution: https://www.stiftung-fr.de/ (4.12.2021) Broschüre zum Beteiligungsverfahren: https://freiheitsdenkmal-leipzig.de/wp-content/uploads/2021/02/Stiftung-Friedl-Rev-Din-lang_jda_cs11_highres_Einzelseiten.pdf (4.12.2021) Dokumentation des Entwicklungsprozesses eines Leipziger Freiheits- und Einheitsdenkmals: https://freiheitsdenkmal-leipzig.de/wp-content/uploads/2021/01/Dokumentation-Entwicklungsprozess_2020-03-30_11.pdf (4.12.2021)
6	Portland Monuments & Memorials Project	Website: https://www.converge45.org/pmpm (16.12.2021) Sabatier, Julie: A conversation about public art and monuments, in: Oregon Public Podcasting, 05.11.2021, https://www.opb.org/article/2021/11/03/portland-public-art-monuments/ (16.12.2021)
7	ReMapping Memories – Mahnmal zu Ehren versklavter Menschen	Website: https://www.re-mapping.eu/de/erinnerungsorte/mahnmal-zu-ehren-versklavter-menschen (23.12.2021) Interview: https://www.re-mapping.eu/de/interviews/beatriz-gomes-dias (23.12.2021)
8	Collectif pour la Mémoire – Umgestaltung des David de Pury-Denkmal	https://www.swissinfo.ch/ger/gedenktafel-statt-abriss-der-statue-von-david-de-pury-in-neuenburg/46894724
9	Reisende Denkmäler («Transit 1999»)	Morgenthaler, Jan und Eva Schumacher (1999): Ein flüchtiger Sommer in Zürich. Die reisenden Denkmäler, Zürich.

10	Umgestaltung des Welttelegrafendenkmals	Die Wochenzeitung: Eschelmüller, Anouk/Dyttrich, Bettina/Akyol, Cigdem/von Wyl, Benjamin: Gemeinsam aus den Bubbles raus, in: «Die Wochenzeitung», 05.03.2020, https://www.woz.ch/2010/frauenstreik-und-8-maerz/gemeinsam-aus-den-bubbles-raus (23.12.2021) Eidgenössische Kommission dini Muter: Mit Zeit und Geld für die Kinder, in: «Die Wochenzeitung», 30.4.2020, https://www.woz.ch/-a883 (23.12.2021)
11	Vo da.	Website: https://mirsindvoda.ch/ (23.12.2021) Beitrag SRF Virus: https://www.youtube.com/watch?v=rFV_wUPgicRA (23.12.2021) Stadt Zürich: https://www.stadt-zuerich.ch/pr_d/de/index/stadtentwicklung/integrationsfoerderung/integrationsthemen/diskriminierungsbekaempfung.html (23.12.2021)
12	Erdinger Geschichte	Erdinger Geschichte: https://www.erdinger-geschichte.de/ (15.01.2022) Süddeutsche Zeitung: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/sozial-preis-des-sz-adventskalenders-digital-und-grenzenlos-1.5340215 (23.12.2021) Süddeutsche Zeitung: https://www.sueddeutsche.de/muenchen/erdinger/giulio-salvati-erforschen-und-erinnern-1.5285293 (23.12.2021)
13	Public Iconographies	Website: https://monumentlab.com/projects/public-iconographies (13.12.2021)
14	#everynamecounts – Digital Archives	Website: https://enc.arolsen-archives.org/ueber-everynamecounts/ (23.12.2021) Jüdische Allgemeine Zeitung: https://www.juedische-allgemeine.de/unser-e-woche/den-opfern-einen-namen-geben/ (23.12.2021)

Interviews: Schema halbstrukturiertes Leitfadenterview

Interviews: Schwerpunkte und Leitfragen

Eingangsfrage

- Welcher Geschichte/Vergangenheit soll erinnert werden und damit stärker in ein kollektives Gedächtnis gelangen?
- Inwieweit sorgt das Projekt für einen Wandel in der vorherrschenden Diskursdeutung?
- Warum wurde das Projekt gerade jetzt und auf diese Weise lanciert/ins Leben gerufen?

Partizipation/Kulturelle Teilhabe

- Inwiefern wird geforderte kulturelle Teilhabe aufgegriffen und umgesetzt? Welche (partizipativen) Ziele werden dabei verfolgt?
- Welche Erwartungen haben Sie an dieses Projekt?
- Worin liegt Ihr persönlicher Beitrag zur Diskursverschiebung und zum längerfristigen Erhalt des Statem-ents?

Politisch-rechtlicher Kontext

- Wie gestaltet sich die Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen?
- Auf welche Gelingensfaktoren blicken Sie zurück?
- Bestanden politisch-juristische Hürden bzw. sind solche zu erwarten? Worin äusserten sich diese und wie wurden sie gelöst?
- Wie gehen Sie damit um, wenn Partizipation aufgrund bürokratischer Bestimmungen eingeschränkt wird?

Weitere Dimensionen

- Wie wird auf das Projekt aufmerksam gemacht?
- Wie gelangt das Projekt an die Öffentlichkeit? Welche Projekte dienten zur Inspiration?
- Welche weiteren Erwartungen trägt die Projektgruppe zusammen? Gibt es ein Forschungsinteresse?

- Werden Folgeaktionen angestrebt? Sind Entwicklungen absehbar? Sind längerfristige Zusammenarbeiten mit politischen/zivilen Akteuren geplant?

Interviews: Selektive Transkriptionen/Codierung

Sechs Interviews wurden online (via Zoom) durchgeführt, eines als schriftliche Befragung. Alle Interviewpartner sind mit der Nennung ihres Namens im Rahmen dieser Studie einverstanden. Die nachfolgenden Transkriptionen sind selektive Interview-Auszüge; die vollständigen Interviews liegen als Audio-Dateien (6/7) vor. Den jeweiligen Auszügen folgt das Codierungsraaster, auf dem die Auswertungen der Interviews dieser Studie basieren; sie gehen von einer axialen Codierung der relevanten Interviewpassagen aus, wie sie Mey und Mruck als Vorgehen zur systematischen Verfeinerung der zuvor festgelegten Kategorien festlegen (2009, S. 129). Aussagekräftige Transkript-Passagen wurden zunächst den Kategorien «Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation», «Politische Rahmenbedingungen», «Rahmenbedingungen für Aktivismus», «Aktionsanliegen» und «Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen» zugeordnet. Für eine Abgrenzung innerhalb der erstgenannten Kategorie wurden die Codes «Wahrgenommene Partizipationsangebote von Projektinitianten», «Bedürfnisse von Projektinitianten hinsichtlich Projektteilhabe», «Partizipative Bedürfnisse von Projektinitianten» und «Herausforderungen von Diskursen» verwendet. In der zweitgenannten Kategorie wurde entlang der Codes «Regional-politische Rahmenbedingungen» und «National-politische Rahmenbedingungen» unterschieden, während in der Drittgenannten eine Differenzierung zwischen «Rechtlichen Rahmenbedingungen für Aktionen» und «Sozialen Rahmenbedingungen für Aktivismus» stattfand.

Interview 1: Sebastián Lingenhölle (L) am 01. Dezember 2021: Michael Fässler (F), Projektmitglied «Denkmal 2051»

L: Wenn Geschichte erinnert werden soll, welche Geschichte sollte aus Ihrer Sicht erinnert werden und somit auch verstärkt in ein kollektives Gedächtnis gelangen? Warum ist das Projekt gerade jetzt und auf diese Art ins Leben gerufen worden?

F: *Vielleicht ist hier der erste Punkt, an dem ich etwas einhaken muss. Wir haben versucht, die Begrifflichkeit des Denkmals in gewisser Weise auf den Kopf zu stellen. Es geht nicht darum, an vergangene Ereignisse oder Helden oder Tatsachen zu erinnern, sondern darum, ein Denkmal für die Rechte und Bedürfnisse zukünftiger Generationen zu setzen. Den Leuten die Botschaft nahelegen,*

dass auch nach uns Menschen existieren werden und diese Generation möglichst ähnliche Bedingungen oder Glück vorfindet, wie wir es momentan erleben dürfen. Wenn wir marginalisierte Gruppierungen thematisieren, dann wären es in diesem Fall die zukünftigen Generationen. Das grenzt unsere Projektgruppe auch etwas vom klassischen Erinnerungsdiskurs ab, wie er beispielsweise durch die Black-Lives-Matter-Bewegung ausgelöst wurde. Wir operieren mit dem Denkmalbegriff. In unserem Projekt ist «Denkmal» jedoch in die Zukunft gerichtet und weniger in die Vergangenheit.

L: Stichwort Erwartungshaltung Kultureller Teilhabe: Inwiefern wird kulturelle Teilhabe aus Sicht der Projektgruppe umgesetzt? Welche partizipativen Ziele hat man dabei verfolgt?

F: Ziel war es, mit Hilfe eines öffentlichen Ideenwettbewerbs möglichst viele Vorschläge für ein Denkmal zukünftiger Generationen zu generieren. Einerseits mit dem Anreiz des Hauptgewinns von 1000 Franken sowie auch der Möglichkeit, die eigene Denkmal-Idee für 30 Jahre im Innenhof des Berner Generationenhauses zu verewigen. Teilhabe ist hier kein diskursives Element. Wir hofften vor allen Dingen auf möglichst handfeste Ideen. Dafür musste die Schwelle möglichst tief gesetzt werden, damit sich möglichst viele Leute angesprochen fühlen. So, dass sich nicht nur die Kunstwelt oder Personen, welche sich aus beruflichen Gründen mit Erinnerungskultur beschäftigen, mit dem Projekt auseinandersetzen, sondern sich die breite Bevölkerung damit befassen kann. 35 Personen sind diesem Aufruf gefolgt und haben uns ihre konkreten Ideen abgegeben. Was die Entwurfsanzahl betrifft, liegen die Zusendungen unterhalb unserer ursprünglichen Erwartungen. Vielleicht auch deshalb, weil aufgrund der Begrifflichkeit des «Denkmals» eine gewisse Hürde oder Schranke bestand, welche die Leute abgeschreckt hat. Unser Ziel war es, zündende Ideen ohne detaillierten Umsetzungsplan zu generieren und Personen für einen Beitrag zu gewinnen, welche unsere Ausstellung schon besucht haben und sich mit dem Thema auseinandersetzen.

L: Der Ideenwettbewerb wurde online ausgeschrieben. Haben Sie sich auch anderer Plattformen bedient? Wir wurde auf das Projekt aufmerksam gemacht?

F: Am 1. Juni wurde zunächst eine Medienmitteilung lanciert. Parallel gab es auch Flyerdistributionen in der Stadt Bern. Dazu auch das breite Sozialnetzwerk wie beispielsweise das Berner Generationenhaus sowie auch Newsletter. Im Nachhinein bereue ich es etwas, dass wir auf die direkte Aufforderung verzichtet haben, sozusagen «von Tür zu Tür». Ein Rückschlag, der auf die zu Verfügung stehenden Ressourcen zurückzuführen ist. Ich hätte gerne die direkte Publikumsansprache gesucht und

beispielsweise versucht, Ideen während einer Veranstaltung zu generieren.

L: Gab es Projekte, die Sie inspiriert haben und woraus Sie Ideen schöpfen konnten?

F: In verschiedenen Museen habe ich schon partizipative Prozesse begleitet. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass Partizipation vor allem dann gelingt, wenn man von den Leuten keine simple Meinung oder Haltung erwartet, sondern etwas Handfestes verlangt und eine konkrete Absicht darlegt. Auch nach zehn Jahren Erfahrung wird man immer wieder mit Dingen überrascht, welche sehr gut funktionieren und andere wiederum, die überhaupt nicht funktionieren. Der Ideenwettbewerb stellte sich als eher «zähes» Projekt heraus. Ich denke, dass wir mit weniger Aufwand mehr herausholen können. Eine Schwierigkeit aus meiner Sicht war das Storytelling, welches irgendwie nicht so ganz geglückt ist. Um es plastisch darzustellen, haben wir ein Erklärungsvideo erstellt. Durch einige Rückmeldungen hat man erfahren, dass die Botschaft nicht einfach zu verstehen sei und Schwierigkeiten mit der Kontextualisierung bestünden. Was wollen wir eigentlich von den Leuten? Von Beginn an war der Denkmalbegriff schon sehr umstritten. Für mich war klar, dass wenn wir mit dem Begriff arbeiten, wir dadurch unter Umständen auch schnell in einen Diskurs geraten, über den wir eigentlich gar nicht so viel berichten können. Lustigerweise ist dieses Gespräch, welches gerade stattfindet, ein gutes Beispiel dafür. Uns geht es gar nicht um die Geschichtsaufarbeitung oder um die Repräsentationsfrage. Wenn wir die Repräsentationsfrage weiterführen, geht es nicht um marginalisierte Bevölkerungsgruppen im hier und jetzt, sondern um die Bedürfnisse zukünftiger Personen. Leute, die noch nicht existieren. Vielleicht auch aus philosophischer: wie verhalten wir uns Menschen gegenüber, die noch gar nicht geboren wurden? Sind wir ihnen etwas schuldig? Eine spannende ethische Debatte, die in der Tat wenig mit der aktuell intensiv geführten Debatte zu Erinnerungskultur zu tun hat, die seit zwei, drei Jahren in der Schweiz und den USA und England, usw. geführt wird. Was bringt uns der Denkmalbegriff? Wir alle haben die Vorstellung davon, was ein Denkmal ist. Das ist einerseits schon einmal hilfreich, wenn etwas Materielles entsteht, bei dem sich die Aufmerksamkeit schenken lässt. Bei den Einsendungen konnten wir beobachten, dass die Idee, wie ein Denkmal aussieht, in den Köpfen stark zementiert ist. Für uns war der Denkmalbegriff rückblickend Fluch und Segen zugleich. Obwohl wir keine «Sockelidee» gesucht haben, gibt es einige Ideen, die in diese Richtung gehen.

L: Wie würde Ihrer Ansicht nach ein solches Denkmal aussehen?

F: *International gibt es einige Beispiele, die den Denkmalbegriff strapazieren oder sprengen und auf eine andere Art mit diesem umgehen. Z. B. der «Imagine Peace Tower» von Yoko Ono in Island, in Reykjavik. Den finde ich recht spannend. Eine Lichtsäule, die zum Himmel gerichtet ist. Ein Denkmal, das immateriell ist und dennoch eine klare Gestalt hat in der Nacht. Von Katie Paterson, eine Künstlerin in England, gibt es das Projekt «Future Library», das ich spannend finde. Spielerische Ansätze, die sich nicht materialisieren müssen oder performativ funktionieren. Wir haben relativ viele Ideen wie sich reichende Hände von Jung und Alt oder dem Vogel, der zum Himmel steigt, erhalten, welche den klassischen und archetypischen Denkmalsvorstellungen entsprechen. Das ist eben auch die Krux: einerseits teilt man dem Publikum mit, dass keine Idee zu abstrakt sei und man in der Gestaltung komplett frei ist, machen kann, was man will. Und andererseits gibt einfach gewisse Vorstellungen. Darin sehe ich die Grundherausforderung bei partizipativen Projekten: dass man sich den eingehenden Vorschlägen gegenüber offen zeigt.*

L: Worin sehen Sie Ihren persönlichen Beitrag zur Diskursverschiebung?

F: *Aus meiner persönlichen Sicht wäre es wünschenswert, wenn die Schweizer Bevölkerung auf andere Art über Denkmäler nachdenken würde. Hier gilt es einiges zu ändern. Ich finde, wir müssen aufpassen, dass wir diesem Diskurs nicht hinterherhinken. In der Schweiz scheint man eher reaktiv darauf zu reagieren, dann, wenn es eigentlich schon zu spät ist, wenn der «Shitstorm» bereits im Gange ist. Ich finde es begrüßenswert, dass es darüber Debatten gibt, für wen wir im öffentlichen Raum Platz schaffen wollen, wem wir huldigen wollen. Dass die Personen auch mit der Gegenwart in Verbindung stehen. Teilweise gibt es Personen, welche diesen Umstand auch über 300 Jahre transportieren können und andere wiederum, welche für unser Leben komplett irrelevant geworden sind. Meines Erachtens spannend, wenn diesbezüglich Diskurse geführt werden. Ich finde es äusserst wünschenswert, wenn wir hierfür einen kleinen Beitrag leisten können und dabei den Denkmalbegriff etwas sprengen, diesen auch in die Zukunft richten können und nicht nur in die Vergangenheit.*

L: Stieß die Projektgruppe im Verlaufe der Arbeit auf rechtliche Hürden?

F: *Nein, bislang nicht. Uns kam später einfach in den Sinn, dass wir nun etwas Neues gestalten möchten, Platz für Visionen schaffen und die Umsetzung letzten Endes*

unter Umständen am Vetorecht des Denkmalschutzes auch scheitern könnte. Wir wissen noch nicht, welches Projekt wir umsetzen möchten. Da befindet man sich wieder in dieser Mühle, von der man sich eigentlich entfernen möchte. Ich persönlich habe während eigener vergangener kultureller Tätigkeiten mehrmals die Erfahrung gemacht, dass die Umsetzung neuerer Ideen durch den Denkmalschutz eher verhindert wurde.

L: Einschränkung der Teilhabe durch Bestimmungen: Sie haben betont, dass man Leute in das Projekt miteinbeziehen möchte, konkrete Vorstellungen und Projektbestimmungen dies jedoch limitieren und einschränken. Worauf würden Sie zukünftig im Hinblick auf ein nächstes Projekt beharren, um eine möglichst breite Partizipation zu gewährleisten?

F: *In unserem Team gab es Rückmeldungen, ob denn die richtigen Ideen eingegangen seien. In einem partizipativen Prozess ist dies eine eher schwierige Fragestellung. Ich finde, man muss das Partizipationsspiel zu Ende denken. Man muss darüber im Klaren sein, dass die eigenen Ideen von der Idealvorstellung abweichen, eine Art Bekenntnis für Partizipation ablegen. Hier habe ich persönlich einen Moment der Frustration erlebt. Deswegen haben wir mit dem Voting den Publikumspreis im Wert von 1000 Franken ausgeschrieben, sodass wir im Stande sind, einerseits die populärste Idee, aber auch die passendste Idee für unsere Institution zu küren. Es soll nicht einfach nur unserer Einrichtung dienen, sondern auch den Vorstellungen des Publikums entsprechen.*

Interviewauszug	Kategorie	Code
«Wenn wir marginalisierte Gruppierungen thematisieren, dann wären es in diesem Fall die zukünftigen Generationen. Das grenzt unsere Projektgruppe auch etwas vom klassischen Erinnerungsdiskurs ab, wie er beispielsweise durch die Black-Lives-Matters-Bewegung ausgelöst wurde. Wir operieren mit dem Denkmalbegriff. In unserem Projekt ist «Denkmal» jedoch in die Zukunft gerichtet und weniger in die Vergangenheit.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Herausforderung von Diskursen
«Durch einige Rückmeldungen hat man erfahren, dass die Botschaft nicht einfach zu verstehen sei und Schwierigkeiten mit der Kontextualisierung bestünden. Was wollen wir eigentlich von den Leuten? Von Beginn an war der Denkmalbegriff schon sehr umstritten. Für mich war klar, dass wenn wir mit dem Begriff arbeiten, wir dadurch unter Umständen auch schnell in einen Diskurs geraten, über den wir eigentlich gar nicht so viel berichten können.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Wahrgenommene Partizipationsangebote von Projektinitianten
«Was die Entwurfsanzahl betrifft, liegen die Zusendungen unterhalb unserer ursprünglichen Erwartungen. Vielleicht auch deshalb, weil aufgrund der Begrifflichkeit des «Denkmals» eine gewisse Hürde oder Schranke bestand, welche die Leute abgeschreckt hat.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Wahrgenommene Partizipationsangebote von Projektinitianten
«Teilhabe ist hier kein diskursives Element. Wir hofften vor allen Dingen auf möglichst handfeste Ideen. Dafür musste die Schwelle möglichst tief gesetzt werden, damit sich möglichst viele Leute angesprochen fühlen.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Wahrgenommene Partizipationsangebote von Projektinitianten
«In unserem Team gab es Rückmeldungen, ob denn die richtigen Ideen eingegangen seien. In einem partizipativen Prozess ist dies eine eher schwierige Fragestellung. Ich finde, man muss das Partizipationsspiel zu Ende denken. Man muss darüber im Klaren sein, dass die eigenen Ideen von der Idealvorstellung abweichen, eine Art Bekenntnis für Partizipation ablegen. Hier habe ich persönlich einen Moment der Frustration erlebt.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Bedürfnisse von Projektinitianten hinsichtlich Projektteilhabe
«Unser Ziel war es, zündende Ideen ohne detaillierten Umsetzungsplan zu generieren und Personen für einen Beitrag zu gewinnen, welche unsere Ausstellung schon besucht haben und sich mit dem Thema auseinandersetzen.»	Aktionsanliegen	

Interview 2: Sebastián Lingenhölle (L) am 07. Februar 2022: Marta Lança (ML), Koordinatorin des Projekts „Re-Mapping Memories Lisboa-Hamburg, (Post)koloniale Erinnerungsorte“ (Lissabon)

L: Welche Erwartungen haben Sie an dieses Projekt?

ML: Meine Erwartung ist, dass das Projekt tatsächlich verwirklicht wird und das Mahnmal entsteht. Es gab einen Vorstandswechsel in der Lissabonner Stadtkammer und ich hoffe, dass sich der oder die Zuständige noch in

diesem Jahr an uns wendet. Für die Stadt Lissabon ist es sehr wichtig, einen Anhaltspunkt zum Thema Sklaverei zu liefern. Für die Portugiesinnen und Portugiesen, aber auch die Touristinnen und Touristen wird es von grosser Bedeutung sein, da hinsichtlich der Erinnerungspolitik ein progressiver Schritt getätigt wird. Damit wird symbolisiert, dass das Grauen des Menschenhandels nicht aus dem öffentlichen Gedächtnis gelöscht werden kann. Zudem würde es dem hegemonialen Narrativ, der fortführenden Feier von «Entdeckungen» und der Prämisse des wohlwollenden Kolonialismus, entgegenwirken.

L: Bürgerinnen und Bürger aus der Stadt Lissabon durften sich am Entscheid des Mahnmals *Plantação* beteiligen. Inwiefern konnte geforderte kulturelle Teilhabe generell aufgegriffen und umgesetzt werden?

ML: *Ja, es war ein sehr methodischer und demokratischer Prozess. Sowohl beim Konzept und während des Reflektionsprozesses als auch bei der Abstimmung, welche mit der Afro-Descendant Community in sechs Sessionen durchgeführt worden war. Die Existenz dieses Mahnmals ist allein der Initiative einer bürgerlichen und nicht-institutionellen Vereinigung zu verdanken, zu der im weiteren Verlauf auch die Stadtverwaltung von Lissabon unterstützend hinzukam. In erster Linie war es Djass – Associação de Afrodescendants, gegründet 2016, welche den Vorschlag einbrachte, den Beteiligungshaushalt Lissabons hinzuzuziehen, um auf diese Weise über die Projektumsetzung und die finanzielle Unterstützung abzustimmen. Ich war Teil der Beratungsgruppe. Die genaueren Kriterien, welche zum Beispiel für den künstlerischen Teil zur Abstimmung standen, können auf der Gedenk-Website nachgelesen werden. Eines der Kriterien lautete beispielsweise, dass die eingeladenen Künstler Afrikaner oder Afro-Nachkommen, Brasilianer oder Portugiesen sein sollten. Ein vorrangiges Kriterium war ebenfalls, dass das vorgeschlagene Kunstobjekt einen zeitgenössischen Ansatz verfolgen sollte und dass die Arbeit des Künstlers Themen wie Rassismus, Kolonialismus, Postkolonialismus, Machtverhältnisse und Diskurse widerspiegelt. Daher haben wir fünf Künstler eingeladen und von denen gingen schliesslich drei Vorschläge ein: von Grada Kilomba, Jaime Lauriano und Kiluanji Kia Henda, die auf der Memorial-Website eingesehen werden können. Alle Künstler haben sich mit den Strukturen von Macht, Kolonialismus und Besatzung beschäftigt, welche die Produktion und Reproduktion von Geschichte widerspiegeln. Das Siegerprojekt war «Plantation: Nightmare and Prosperity» des angolanischen Künstlers Kiluanji Kia Henda. Eine abgebrannte Plantage, welche in diesem Jahr in Largo José Saramago, Campo das Cebolas, neben dem Tejo mit dem Titel «Plantação» installiert werden soll.*

L: Verfolgt man weitere partizipative Ziele?

ML: *Nachdem die Gedenkstätte gebaut ist, hoffe ich, dass es weitere Bürgerbeteiligungen geben wird, um weitere Planungen durchzuführen und an den Debatten bezüglich des Interpretationszentrums und der Gedenkstätte teilzunehmen.*

L: Mobilisierung zur Aktion: Wie gelangte das Projekt an die Öffentlichkeit? Wie nutzt ihr den digitalen Raum?

ML: *Vorerst gibt es nur die offizielle Website des Projekts. Und es gab eine Menge Mobilisierung mittels Facebook*

durch Djaass. Interviews mit dem Künstler und die Erläuterung des Projekts wurden ebenfalls veröffentlicht.

L: Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen? Bestanden politisch-juristische Hürden bzw. sind solche zu erwarten? Worin äusserten sich diese und wie wurden sie gelöst?

ML: *Die institutionelle Zusammenarbeit verlief relativ gut. Aber Zurzeit wissen wir nicht, wie es weitergeht. Es besteht gerade nur wenig Kontakt mit der Stadtverwaltung. Wie bereits erwähnt, wird dieses Projekt vor allen Dingen durch den partizipativen Haushalt der Stadt Lissabon ermöglicht. Es wurde also dafür abgestimmt, finanzielle Unterstützung zu erhalten. Ich denke, das Budget für das Material, die künstlerische und technische Arbeit sowie deren Umsetzung liegt in einer Grössenordnung von 100 000 Euro. Die Verhandlungen mit der Lissabonner Kammer dauerten lange und wurden mehrmals parallel zu den nächsten Entscheidungsschritten geführt. Dies betraf insbesondere die Wahl des Standorts, des Budgets sowie die Forderung nach dem Bau eines Interpretationszentrums.*

L: Über ein Projektmitglied habe ich vernommen, dass die Errichtung des Mahnmals nicht wie geplant beendet werden konnte. Was ist der Grund für die Verzögerung?

ML: *Durch die Pandemie befinden wir uns in einer Sackgasse. Und der Kammerwechsel, das Baudatum der Gedenkstätte und das Budget sind vollends noch nicht bekannt.*

Interviewauszug	Kategorie	Code
«Ja, es war ein sehr methodischer und demokratischer Prozess. Sowohl beim Konzept und während des Reflexionsprozesses als auch bei der Abstimmung, welche mit der Afro-Descendant Community in sechs Sessionen durchgeführt worden war.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Wahrgenommene Partizipationsangebote von Projektinitianten
«Die Existenz dieses Mahnmals ist allein der Initiative einer bürgerlichen und nicht-institutionellen Vereinigung zu verdanken, zu der im weiteren Verlauf auch die Stadtverwaltung von Lissabon unterstützend hinzukam.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Wahrgenommene Partizipationsangebote von Projektinitianten
«Nachdem die Gedenkstätte gebaut ist, hoffe ich, dass es weitere Bürgerbeteiligungen geben wird, um weitere Planungen durchzuführen und an den Debatten bezüglich des Interpretationszentrums und der Gedenkstätte teilzunehmen.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Bedürfnisse von Projektinitianten hinsichtlich Projektteilhabe
«Meine Erwartung ist, dass das Projekt tatsächlich verwirklicht wird und das Mahnmal entsteht. Es gab einen Vorstandswechsel in der Lissabonner Stadtkammer und ich hoffe, dass sich der oder die Zuständige noch in diesem Jahr an uns wendet.»	Politische Rahmenbedingungen	Regional-politische Rahmenbedingungen
«In erster Linie war es Djass – Associação de Afrodescendents, gegründet 2016, welche den Vorschlag einbrachte, den Beteiligungshaushalt Lissabons hinzuzuziehen, um auf diese Weise über die Projektumsetzung und die finanzielle Unterstützung abzustimmen.»	Politische Rahmenbedingungen	Regional-politische Rahmenbedingungen
«Die institutionelle Zusammenarbeit verlief relativ gut. Aber zurzeit wissen wir nicht, wie es weitergeht. Es besteht gerade nur wenig Kontakt mit der Stadtverwaltung»	Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen	
«Die Verhandlungen mit der Lissabonner Kammer dauerten lange und wurden mehrmals parallel zu den nächsten Entscheidungsschritten geführt. Dies betraf insbesondere die Wahl des Standorts, des Budgets sowie die Forderung nach dem Bau eines Interpretationszentrums.»	Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen	

Interview 3: Sebastián Lingenhölle (L) am 10. Januar 2022: Gregor Spuhler (S), Historiker ETH und Mitglied der Steuerungsgruppe «Swiss Memorial»

L: Welche Erwartungen haben Sie an dieses Projekt? Worin liegt Ihr persönlicher Beitrag zur Diskursverschiebung und zum längerfristigen Erhalt des Statements?

S: Gegenwärtig liegt ein Diskussionspunkt mit der Frage vor, wie fest der Fokus auf den Holocaust gerichtet wird, oder wie stark man sich auf die Schweizer Opfer des Nationalsozialismus bezieht, wo sich auch viele Kommunisten und andere Leute darunter befanden und Juden ein Teil davon sind. Das war eine Grundsatzdiskussion. In der Schweiz findet diesbezüglich gegenüber dem internationalen Diskurs eine Verschiebung statt. Es geht also nicht um die Errichtung eines Holocaust Memorial-Museums,

sondern um ein Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus. Das ist einmal die Idee. Da entsteht ein Problem, eine Herausforderung für uns, weil man nicht weiss, wo man die Grenze ziehen muss. Das ist anspruchsvoll, aber wir wollten, dass zum Beispiel auch den behinderten Personen oder politisch Verfolgten gedacht wird. Unser Konzept besteht aus drei Pfeilern. Einerseits die Intervention im öffentlichen Raum. Eine Art Skulptur, die an einem öffentlichen Platz stehen muss und leicht begehbar, allgemein niederschwellig zugänglich ist. Darauf folgen die zwei weiteren Säulen. Die Bildungs- und Vermittlungsarbeit. Weil viele aus der Initiativgruppe der Meinung waren, dass die simple Skulptur nicht ausreichte. Konzeptuell wird es einen Ort der Vermittlung und der Bildung geben. Wie zum Beispiel in Berlin im Holocaust Memorial Museum, mit den Stelen und dem super Ausstellungsraum. Natürlich sprechen wir nicht von den gleichen

Dimensionen in der Schweiz. Aber von der Kombination von öffentlichem Ort und Bildungsarbeit. Drittens: Schweizweit gibt es bereits Gedenkorte aus privaten Initiativen. Das Bekannteste ist das Museum in Riehen, für die Flüchtlinge. Es gibt verschiedene Orte der Erinnerung. Wir haben darüber diskutiert, dass in der Schweiz dieser eine zentrale Ort in Zusammenhang mit Opfern des Nationalsozialismus jedoch nicht existiert. Viele Denkmäler oder Memorials sind am Ort des Geschehens. Zum Beispiel in Babyn Jar in der Ukraine entsteht gerade etwas sehr Grosses. Oder Bendlerblock in Berlin, usw. Diese Orte gibt es in der Schweiz eigentlich nicht. Teilweise gibt es bereits Projekte in Grenzstädten, welche sich auf die Flüchtlingspolitik beziehen. Die dritte Säule dieser Initiative ist die Vernetzung im virtuellen Raum, wo man die bestehenden Angebote, teilweise aus der Erinnerung, aber auch die damit verknüpfte Bildungsarbeit zusammenführt.

L: Welche Projekte dienten zur Inspiration?

S: *Es gibt ja sozusagen ein Range der provokativen, einfacheren Interventionen im öffentlichen Raum, ich nenne hier zwei Beispiele: der Hrdlicka in Österreich, für die Opfer des Faschismus im Heldenplatz in Wien. Oder in Ungarn am Ufer in Budapest, wo Schuhe hingestellt wurden, um an die Massen zu erinnern, welche erschossen und anschliessend in die Donau geworfen wurden. Das sind nur einzelne Objekte, die aber so prominent platziert sind, dass sie Diskussionen auslösen. Und nun aber in Budapest wieder abgeräumt wurde. Das ist eher so eine einfache, künstlerische Intervention mit wenig darin enthaltener Bildungsarbeit. Es soll vor allen Dingen Aufsehen erregen. Und das andere ist das Holocaust Mahnmal in Berlin, riesig und breit, mit viel Bildungsarbeit auf dem Stand der Wissenschaft. Meiner Meinung nach auf hohem Niveau, was das Vermitteln von Wissen betrifft. Ich bin Mitglied der International Holocaust Remembrance Alliance (IHRA). Was ich hier noch spannend fand, war zum Beispiel in der Ukraine in Babyn Jar, wo sie das Konzept verfolgen, wie sich die Landschaft verändert hat. Die Schlucht in Babyn Jar ist durch einen späteren Erdbeben komplett verschüttet worden. Der Ort des Geschehens hat sich enorm verändert. Wie man dabei architektonisch und landschaftsgestalterisch die verschiedenen Zeitschichten des Ortes darstellt und auf verschiedenen Ebenen ein Mahnmal errichtet. Darin lässt sich in etwa die Bezugnahme zum Ort und auch zu seiner Geschichte erkennen. Das passende Stichwort könnte da «Living Monument» sein; dass sich das auch verändert und begebar ist. Ein wichtiger Punkt auch in den Diskussionen in Österreich, wo ein neues Mahnmal entstehen soll. Wie nimmt dieser Ort Bezug zur Gegenwart und zur Vergangenheit auf? Und ermöglicht den Leuten, die sowieso schon daran vorbeigehen, in einem Park, den Zugang. Denn wie zum Beispiel in Babyn Jar sind es Naherholungsgebiete. Oder in Wien: das*

passiert am Stadtrand, wo es viel Fussgängerverkehr hat, wo es einen Park gibt. Für mich sehr spannende Fragen.

L: Mobilisierung, Aufruf zur Aktion: Wie wird auf das Projekt aufmerksam gemacht?

S: *Wir haben versucht, dieses Projekt über Medien und die Politik bekanntzumachen. Es gilt zu beachten, dass die Schweiz beispielsweise im Vergleich zu den USA oder Frankreich keine Tradition von öffentlich finanzierten Denkmälern pflegt. Die meisten öffentlich stehenden Denkmäler in der Schweiz entstammen aus privaten Initiativen, die in einigen Fällen vom Staat unterstützt wurden. Der Unterschied zwischen der schweizerischen Denkmaltradition und unserem Projekt ist, dass wir wollten, dass der Staat dieses Denkmal realisiert. Ein kontroverser Umstand, denn die Schweiz als demokratischer Verfassungsstaat müsste daran interessiert sein, die Auseinandersetzung mit der Erinnerung an eine der grössten Bedrohungen für die schweizerische Unabhängigkeit, eine Bedrohung für ihre Demokratie, wach zu halten. Um den Bund dazu zu bewegen, etwas zu unternehmen, muss man den politischen Weg gehen. In anderen Fällen würde man Sponsoren suchen oder die Zivilgesellschaft einbeziehen. Es ist ein demokratiepolitisches Projekt.*

L: Verfolgt man partizipative Ziele? Inwiefern wird geforderte kulturelle Teilhabe aufgegriffen und umgesetzt?

S: *Ich glaube, es ist ein klassischer, politischer Partizipationsprozess, bei dem die Budgetbewilligung des Parlaments schlussendlich sogar abgelehnt werden könnte. Ich könnte mir vorstellen, dass das EDA, welches momentan federführend ist, das Ganze breiter abstützt, auch zivilgesellschaftlich, indem das nicht nur die Bundesverwaltung übernimmt, sondern auch Leute aus unserer Projektgruppe oder andere Fachläute, sei es aus der Didaktik, Museumswesen, Kunst, Architektur, sozusagen Teil eines Beirates oder Fachgremiums werden. Das haben wir uns so vorgestellt, dass der Bund über das Parlament den Auftrag für die Ausführung erhält und sich überlegt, wie sich das Projekt optimalerweise realisieren lässt. Hier kommt das Schweizer Modell mit Einbezug der zivilgesellschaftlichen Kräfte zum Zuge, wie beim Vernehmlassungsverfahren. Nach einer weiteren Ausarbeitung und vielleicht auch einem Wettbewerb käme es dann zu einer öffentlichen Diskussion, hoffen wir einmal, denn es wird Leute geben, die sagen, das sei zu teuer oder es sei nicht notwendig oder man habe etwas anderes erwartet. Das entwickelt sich zu einem politischen Prozess und dann wird es irgendwann realisiert. Ich habe mir dann überlegt, wenn das Gebilde schliesslich im öffentlichen Raum steht, ob es Möglichkeiten gibt, dies partizipativ zu gestalten. Dann gäbe es eine Art der unkontrollierten Partizipation, wenn Leute beginnen Graffitis drauf zu sprayen. Die Frage auch,*

ob es geschützt werden müsste. Wir sind der Meinung, dass es nicht geschützt werden muss. Es soll öffentlich begehbar sein. Natürlich hat man Angst vor Vandalismus oder von Hakenkreuzen, usw. Ich selbst habe hierfür noch keine konkrete Idee. Die Partizipation am lebendigen Dokument oder Monument lässt sich nur ein Stück weit steuern. In Berlin gibt es Leute, die zwischen den Stelen skaten oder machen Selfies mit komischen Gesten. Die Bevölkerung nimmt so ein Objekt auch ein Stück weit in ihren Besitz und entwickelt ihre eigene Praxis. Wie fest diese sich steuern lässt, weiss ich nicht. Man muss in Kauf nehmen, dass ein Monument oder Memorial so rezipiert wird, wie es in einer Demokratie eben funktioniert. Da ist man nicht mit allem einverstanden. Die Frage ist, wo befindet sich die Grenze? Es ist ein Thema, welches zu Widerspruch führt oder zu allem möglichen reizt.

L: Man ist sich dieser Besitznahme des Raums durch die Öffentlichkeit im vornherein gar nicht so bewusst.

S: Wenn man das in Bern auf einem zentralen Platz aufbaut, was ja auch die Idee ist, dass es Passanten sehen, dann sitzen diejenigen davor und essen ihr Sandwich oder stellen ihre Cola-Dose darauf, usw. und das sollte man mitbedenken. Gestalterisch kann man darauf achten, dass es nicht völlig schief kommt. In diesem Punkt ist man heute aber bestimmt schon weiter. Ich vertraue hierbei auf die Fachleute, die sich vorausschauend überlegen, was im öffentlichen Raum funktioniert.

L: Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit staatlichen Institutionen? Auf welche Gelingensfaktoren blicken Sie zurück?

S: Grundsätzlich war sehr gut, dass verschiedene Bundesräte sich diesem Anliegen gegenüber schon im Vorfeld vor zwei, drei Jahren offen gezeigt hatten. Das Ganze entstammt einer Initiative der Auslandschweizerorganisation. Deshalb ist die EDA darin involviert und hat dies von Anfang an unterstützt. Wir fanden, dass es sich hierbei nicht einfach nur um eine zivilgesellschaftliche Initiative handle, sondern dass der Bund Verantwortung übernehmen müsse und dies auch mitfinanzieren sollte. Von den einzelnen Departementchefs fiel die Reaktion darauf in der Regel wohlwollend aus. Aber mehr gegenüber der Idee als solche. Im Punkt der Mitverantwortung und Mitfinanzierung sowie der Führungsübernahme seitens des Bundes war es hingegen schon eher mit einer heissen Kartoffel zu vergleichen, welche zwischen den verschiedenen Departementen hin und her geschoben wurde. Es eröffneten sich Fragen nach der Zuständigkeit, der Angliederung und vor allem, ob eine Rechtsgrundlage bestünde, um so etwas zu erstellen. Alle Zusatzausgaben, alle Sachkompetenzen, welche der Bund übernimmt, benötigen eine Rechtsgrundlage und darüber haben wir uns

auch zusammen mit Juristen und Leuten der Bundesverwaltung und der politischen Szene informiert. Natürlich gibt es da verschiedene Meinungen: die einen sagen, dass man es dem Landesmuseum angliedern könnte, das gehört zum Bildungsauftrag der Schweiz und da werde keine neue, besondere Rechtsgrundlage verlangt. Und andere, die ein neues Gesetz verlangten, ein Holocaust oder Nationalsozialismus-Memorial-Gesetz. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Nach den Gesprächen mit den Juristen, die wir kennen und den Fachleuten aus der Bundesverwaltung, scheint es so, dass es hierfür kein neues Gesetz braucht, sondern, dass es sich im Bildungsauftrag oder Kulturauftrag unterbringen lässt.

L: Bestanden politisch-juristische Hürden bzw. sind solche zu erwarten? Worin äusserten sich diese und wie wurden sie gelöst?

S: Nach den individuell positiven Zusagen waren wir im ersten Moment, das Hin und Her der «heissen Kartoffel», bezüglich der Zuständigkeitsfrage einerseits enttäuscht. Ich bin da aber mit den Mechanismen in Bern zu wenig vertraut. Was mich wiederum positiv überrascht hat war, dass die Motion im Parlament einstimmig angenommen wurde. Sowohl von Parlamentariern der SVP bis hin zur SP. Es gab keine Gegenstimme. Wobei man sich auch fragen kann, ob das Thema Holocaust-Gedenken mittlerweile kulturell so etabliert oder unangreifbar ist, dass man es sich überhaupt nicht leisten kann, dagegen zu sein. Das weiss ich auch nicht so genau. Wie interpretiert man eine Einstimmigkeit bei einer Motion, wie dieser?

Die Leserbriefspalten habe ich fleissig konsultiert. Und da war der Tenor ganz anders. Wobei das auch schwer zu interpretieren ist, wer da Kommentare schreibt. Aber da war alles zu finden: von antisemitischen Bemerkungen bis hin zur grundlegenden Ablehnung. Und hingegen sehr wenig Unterstützung für das Anliegen. Ich glaube nicht, dass man in einer Volksabstimmung in dieser Sache eine Mehrheit gewinnen würde. Da habe ich gewisse Zweifel. Ich kann es auch verstehen, wenn Leute sagen, sie hätten ganz andere Sorgen, sei es wegen Corona, Arbeitslosigkeit oder Klima, usw., als dass man jetzt ein grosses Denkmal errichten müsste. Ich glaube Denkmäler oder Mahnmale im öffentlichen Raum besitzen immer einen Appell-Charakter. Es ist immer so, dass irgendwelche Leute meinen, man müsse nun einmal zur Tat schreiten. Indem sie das Objekt platzieren, wollen sie andere darauf hinweisen. Sie sollen gewissermassen eine Erinnerung wachhalten, bei der man sonst befürchtet, dass sie verloren geht. Daher ist das vielleicht auch eine generationelle Frage. Die Initiatoren dieses Ganzen waren nicht alle Zwanzigjährige. Das sind eigentlich eher ältere Leute, auch in der Auslandschweizerorganisation, die der Meinung sind, die Erinnerung daran gehe verloren, wenn diese einmal gestorben

sind. Die Jungen wüssten eigentlich gar nicht, wie gefährlich der Rechtsextremismus und der Nationalsozialismus seien. Das heisst, so eine Intervention im öffentlichen Raum ist ein Appell. Oftmals von einer Minderheit an die unbekannte Mehrheit, die sich damit auseinandersetzen soll. Deshalb weiss ich nicht, ob auf demokratischem Weg überaus viele Denkmäler zustande kämen.

Interviewauszug	Kategorie	Code
«Gegenwärtig liegt ein Diskussionspunkt mit der Frage vor, wie fest der Fokus auf den Holocaust gerichtet wird, oder wie stark man sich auf die Schweizer Opfer des Nationalsozialismus bezieht, wo sich auch viele Kommunisten und andere Leute darunter befanden und Juden ein Teil davon sind. In der Schweiz findet diesbezüglich gegenüber dem internationalen Diskurs eine Verschiebung statt.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Herausforderung von Diskursen
«Es geht also nicht um die Errichtung eines Holocaust Memorial-Museums, sondern um ein Memorial für die Opfer des Nationalsozialismus. Das ist einmal die Idee. Da entsteht ein Problem, eine Herausforderung für uns, weil man nicht weiss, wo man die Grenze ziehen muss. Das ist anspruchsvoll, aber wir wollten, dass zum Beispiel auch den behinderten Personen oder politisch Verfolgten gedacht wird.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Herausforderung von Diskursen
«Der Unterschied zwischen der schweizerischen Denkmaltradition und unserem Projekt ist, dass wir wollten, dass der Staat dieses Denkmal realisiert. Ein kontroverser Umstand, denn die Schweiz als demokratischer Verfassungsstaat müsste daran interessiert sein, die Auseinandersetzung mit der Erinnerung an eine der grössten Bedrohungen für die schweizerische Unabhängigkeit, eine Bedrohung für ihre Demokratie, wach zu halten.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Herausforderung von Diskursen
«Um den Bund dazu zu bewegen, diesbezüglich etwas zu unternehmen, muss man den politischen Weg gehen. Es ist ein demokratiepolitisches Projekt.»	Politische Rahmenbedingungen	National-politische Rahmenbedingungen
«Ich könnte mir vorstellen, dass das EDA, welches momentan federführend ist, das Ganze breiter abstützt, auch zivilgesellschaftlich, indem das nicht nur die Bundesverwaltung übernimmt, sondern auch Leute aus unserer Projektgruppe oder andere Fachleute, sei es aus der Didaktik, Museumswesen, Kunst, Architektur, sozusagen Teil eines Beirates oder Fachgremiums werden. Das haben wir uns so vorgestellt, dass der Bund über das Parlament den Auftrag für die Ausführung erhält und sich überlegt, wie sich das Projekt optimalerweise realisieren lässt. Hier kommt das Schweizer Modell mit Einbezug der zivilgesellschaftlichen Kräfte zum Zuge, wie beim Vernehmlassungsverfahren.»	Politische Rahmenbedingungen	National-politische Rahmenbedingungen

<p>«Alle Zusatzausgaben, alle Sachkompetenzen, welche der Bund übernimmt, benötigen eine Rechtsgrundlage und darüber haben wir uns auch zusammen mit Juristen und Leuten der Bundesverwaltung und der politischen Szene informiert. Natürlich gibt es da verschiedene Meinungen: die einen sagen, dass man es dem Landesmuseum angliedern könnte, das gehöre zum Bildungsauftrag der Schweiz und da werde keine neue, besondere Rechtsgrundlage verlangt. Und andere, die ein neues Gesetz verlangten, ein Holocaust oder Nationalsozialismus-Memorial-Gesetz. Das wollen wir eigentlich vermeiden. Nach den Gesprächen mit den Juristen, die wir kennen und den Fachleuten aus der Bundesverwaltung, scheint es so, dass es hierfür kein neues Gesetz braucht, sondern, dass es sich im Bildungsauftrag oder Kulturauftrag unterbringen lässt.»</p>	<p>Politische Rahmenbedingungen</p>	<p>National-politische Rahmenbedingungen</p>
<p>«Die Leserbriefspalten habe ich fleissig konsultiert. Und da war der Tenor ganz anders. Wobei das auch schwer zu interpretieren ist, wer da Kommentare schreibt. Aber da war alles zu finden: von antisemitischen Bemerkungen bis hin zur grundlegenden Ablehnung. Und hingegen sehr wenig Unterstützung für das Anliegen. Ich glaube nicht, dass man in einer Volksabstimmung in dieser Sache eine Mehrheit gewinnen würde. Da habe ich gewisse Zweifel.»</p>	<p>Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation</p>	<p>Wahrgenommene Partizipationsangebote von Projektinitianten</p>
<p>«Wir fanden, dass es sich hierbei nicht einfach nur um eine zivilgesellschaftliche Initiative handle, sondern dass der Bund Verantwortung übernehmen müsse und dies auch mitfinanzieren sollte. Von den einzelnen Departementchefs fiel die Reaktion darauf in der Regel wohlwollend aus.»</p>	<p>Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen</p>	
<p>«Im Punkt der Mitverantwortung und Mitfinanzierung sowie der Führungsübernahme seitens des Bundes war es hingegen schon eher mit einer heissen Kartoffel zu vergleichen, welche zwischen den verschiedenen Departementen hin und her geschoben wurde. Es eröffneten sich Fragen nach der Zuständigkeit, der Angliederung und vor allem, ob eine Rechtsgrundlage bestünde, um so etwas zu erstellen.»</p>	<p>Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen</p>	
<p>«Grundsätzlich war sehr gut, dass verschiedene Bundesräte sich diesem Anliegen gegenüber schon im Vorfeld vor zwei, drei Jahren offen gezeigt hatten. Das Ganze entstammt einer Initiative der Auslandschweizerorganisation. Deshalb ist die EDA darin involviert und hat dies von Anfang an unterstützt»</p>	<p>Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen</p>	

Interview 4: Gian Knoll (K) am 15. Dezember 2021: Interview mit Jakob Tanner (T), Vorstandsmitglied des Vereins «Stolpersteine Schweiz»

K: Gibt es Ideen, wie auf eine andere Art und Weise als durch das Einreichen von Vorschlägen kulturelle Teilhabe gefördert werden könnte und Privatpersonen somit aktiv am Stolpersteinprojekt mitarbeiten würden?

T: *Mir ist wichtig, dass Geschichte vermittelt wird. Erinnerung muss immer wieder hergestellt werden, indem man sich immer wieder entscheidet, was man nicht vergessen will und was man nicht verdrängen darf. Dies eist ein aktives Verhalten. Dieses kann man abgrenzen gegenüber der Tradition. Tradition ist jeweils eine Kontinuitätsbehauptung. Je mehr sich die Nationen (unv.) in Frage gestellt haben durch verschiedene gesellschaftliche Entwicklungen, desto stärker wurden Traditionen erfunden. Erinnerung ist eher ein Begriff, welcher die Gefahr miteinschliesst, dass man sich in Zukunft nicht mehr an Vergangenes erinnern könnte, dass das einfach wegbriecht. Deshalb versucht man sich im Sinne einer Gebrauchsgeschichte zu erinnern. Hierbei geht es um einen Umgang mit der eigenen Vergangenheit und vergangenen Verantwortungen in der Bevölkerung. Dazu gibt es die wissenschaftliche Forschung, wie sie beispielsweise die Bergier-Kommission geleistet hat in den 1990er Jahren bis 2001, in welcher ich involviert war. Wir haben ein Projekt für ein nationales Denkmal an die Opfer des Holocaust in der Schweiz, welches auch die ehemaligen Begier-Mitglieder in einem Brief an den Bundesrat unterstützen. Zudem haben wir mit den Stolpersteinen ist eine niederschwelligeres, ein leichter zugängliches Projekt, wo man sagen kann: Da können sich alle miteinbringen, wenn sie Ideen für eine Beteiligung haben. Vom Verein aus entwickeln wir eine Art best-practice. Wir versuchen andere regional-lokale Initiativen zu fördern und zu unterstützen. Wir haben eine Art Manuals verfasst: Wie geht man der Reihe nach vor? Was muss man beachten? Wir teilen die Erfahrungen, welche wir etwas mühsam machen mussten und die Arbeit in Zukunft erleichtern könnten. Damit hat man ein Rollenmodell, welches man lokal adaptieren kann.*

K: Was wären Vorstellungen, wie aktive Projektmitgestaltung in Zukunft könnte aussehen?

T: *Hier würde ich zwei Ebenen unterscheiden. Die eine ist diese, dass man darauf angewiesen ist, dass über Zürich hinaus weitere Initiativen entstehen. Tatsächlich hat eine Gruppe in Basel nun völlig autonom von uns, aber begleitet, selbst Steinsetzungen vorgenommen hat und diese während einer spannenden Abendanlass reflektierte. Dies in Anwesenheit von Religionsvertreter, Regierungsmitglieder, Historikerinnen und Historiker, Vereinsmitglieder von «Stolpersteine Schweiz». Es wurde die Frage*

gestellt, was das für den Erinnerungsraum und die kritische Erinnerungskultur bedeutet. Weitere Initiativen gibt es in Winterthur und Genf. Wir versuchen zudem weitere Vereinsmitglieder zu gewinnen, beispielsweise auch aus der Romandie. Zusätzlich gibt es Ideen aus Bern und Chur. Kürzlich haben wir diskutiert, dass es sehr wichtig wäre, auch einen ersten Stolperstein zum Gedenken an ein Mitglied der Sinti und Roma zu setzen. Da ist zurzeit das Wallis im Gespräch. Dies eine Ebene der Projektmitgestaltung ist somit die Initiative «von unten». Für die zweite Ebene ist entscheidend, wie man das macht, wie man das durchführt. Hier kann man sagen, dass Steinsetzungen ein kommunikatives Ereignis darstellen. Hier kommt Vieles zusammen. Vom Verein, welcher die behördlichen Connections hat, geht die administrative Abwicklung aus. Dann gibt es die Angehörigen, die wichtigsten Personen während den Steinsetzungen. In den meisten Fällen begleiten sie zusammen mit ihren Verwandten und Bekannten die Steinsetzung. Das führt mitunter zu grösseren Strassenaufläufen, wie man fast sagen könnte, wenn man den Stein setzt (unv.). Es gibt musikalische Begleitung, es kommt zu Beiträgen aus dem Familienkreis. Das sind berührende Vorgänge, in welchen man den Leuten anmerkt, dass es während dieser Steinsetzungen um eine Geschichte geht, welche teilweise immer wieder diskutiert wurde und mit welcher man sich nach längerer Zeit wieder intensiver auseinandersetzt. Über so ein Erinnerungereignis können auch junge Leute aktiviert werden, welche sich existenzielle Fragen in der Gegenwart stellen. Wir haben neu auch ein Programm für Schullektionen entwickelt, welches dazu animiert, die Stolpersteine, welche zunächst mal im öffentlichen Raum präsent sind und eine Routineunterbrechung ermöglichen, in die Entwicklung von spannendem Lehr- und Lernstoff, Unterrichtsstunden oder gar Projektwochen systematisch zu integrieren. Über die Geschichten hinter den Stolpersteinen können Fragestellungen aufgegriffen werden, wie: Wie geht man mit Menschen um, welche gesellschaftliche Normen nicht erfüllen können oder wollen? Was sind Ausgrenzungs- oder Ausschlussmechanismen in der Gesellschaft? Was heisst es, wenn Menschen in den 1930er Jahren und den ersten 1940er Jahren plötzlich über die Grenze geschoben werden und in einen ungeschützten Raum gelangen, in welchem sie dem staatlichen Terror ausgeliefert sind? Zudem gibt es wir verschiedene weitere Möglichkeiten. Man versucht natürlich auch immer Geschichte so zu darzustellen, dass sich die Medien dafür interessieren. Eine weitere sind Veranstaltungen mit Gemeinden oder mit Vereinen, welche historisches Interesse zeigen. Diese zivilgesellschaftliche Dimension, welche in der Schweiz oft anzutreffen ist und viel Rezeptions- und Resonanzmöglichkeiten aufzeigt, kann man weiterentwickeln.

K: Denkt der Verein dabei auch an die neuen Varianten des digitalen Raums? Ein App oder Ähnliches?

T: Wir sind diesbezüglich am Überlegen und stossen rasch an Grenzen unserer Möglichkeiten und unseres unentgeltlichen Volontariats. Sobald man in die Richtung professioneller Umsetzungen im digitalen Raum geht, wird das ein Kostenfaktor. Hier habe wir Ideen, sind aber noch nicht so weit. Wir haben eine Website, welche meiner Meinung nach die Lebensläufe der Betroffenen recht gut dokumentiert. Dort können auch Karten runtergeladen werden. Es gibt natürlich Social Media-Umsetzungen, welche problematisch sind. Zum Beispiel Pokémon Go, welches Stolpersteine in seine Spielprozesse miteingebaut hat. Das ist eine Art der Trivialisierung und Banalisierung, auch fast Ausbeutung für kommerzielle Zwecke, welche wir nicht anstreben. Wir haben zurzeit einen Memoryboom, welcher durch die Digitalisierung unterstützt wird. Wenn einen Stolperstein setzt, sind zig Leute vor Ort, welche über Instagram etc. Beiträge posten, welche dann mitverfolgt werden. Auch dies ist Teil des Kommunikationsereignis, welches eine Stolpersteinsetzung darstellt. Was wir uns konkret überlegen, ist der Einsatz von QR-Codes, welche man mit Steinen verbinden könnte und über welche man vor Ort an Informationen gelangen würde. Hierzu gibt es natürlich noch avanciertere Möglichkeiten über eine Koordinatenerkennung, welche mit dem Smartphone einen direkten Zugriff auf die Website oder andere Databases ermöglicht. Das Punkte, welche wir uns überlegen. Wir sagen aber auch, wir wollen die Steine nicht verunzieren mit QR-Codes. Ein Stein soll in seiner schon fast historischen Form bleiben und nicht noch etwas Zusätzliches aufgeklebt bekommen. Jetzt stellt sich die Frage, ob ein QR-Code nebenan platziert werden sollte. Man kann auch sagen: Stolpersteine sind Stolpersteine und wenn man sie im Kopf hat, wird auch die Website aufgerufen. Dies ist eigentlich selbstvident und vielleicht muss man gar nicht speziell nachhelfen. Wichtiger ist, dass das Interesse der Leute geweckt wird.

K: Sie haben vom zeremoniellen Akt der Steinsetzung erzählt. Welche Anliegen aus der Bevölkerung, in einem konkreteren Sinn als das Dabeisein, sind ihnen dabei aufgefallen? Welche haben sie gespürt oder aufgeschnappt?

T: Wenn man einen Stolperstein setzt, bekommt man natürlich nicht direkt die Anliegen der Bevölkerung mit. Unsere Anliegen sind in dem Moment den Anwohner mit einem in Eigenregie ein Informationsschreiben zukommen zu lassen, auf welchem steht: «Hier wird ein Stolperstein gesetzt. Hierbei handelt es sich um ein Konzept, welches europaweit funktioniert. Ein solcher Stein erinnert an ein Opfer des Nationalsozialismus und die Schweiz ist auf eine bestimmte Art auch involviert gewesen.» Zusätzlich wird jedes Mal wird ein zweiseitiges A4-Blatt mit einer Biografie zusammengestellt, in welcher vorhandene Quellen auszugsweise zitiert werden. Dann wird die Anwohnerschaft eingeladen, an der Steinsetzung vor ihrem

Wohnhaus teilzunehmen. Man kommt also mit den Menschen rundherum in Kontakt. Es gibt auch Widerstände, welche bei uns bisher diffus aufgetreten sind. Plötzlich erhielten zig Mailadressen eine E-Mail, in welcher davor gewarnt wird, Stolpersteine zu setzen. Weil es sich dabei etwas um eine komische Form von Erinnerung handle, welche man nicht unterstützen könne. Das ist eine Debatte, die man durchaus ernst nehmen muss. Man setzt sich mit den Argumenten auseinander. Vor Ort gab es aber noch keine Probleme, etwa durch protestierende Personen. Ansonsten ist es so, dass die Erwartungen natürlich äusserst diffus sind. Was hingegen einen zentralen Punkt darstellt, sind die politischen Rahmenbedingungen.

K: Welche bürokratischen oder politischen Schwierigkeiten haben sie im Zusammenhang bisherigen oder geplanten Steinsetzungen festgestellt?

T: Diesbezüglich hat man aus der Geschichte des Stolperstein-Projekts ein riesengrosses Repertoire an Erfahrungen. Gunther Demnig, welcher dieses Kunstprojekt in den beginnenden 1990er Jahren startete, hatte die Steine zunächst ohne Genehmigung gesetzt. Im österreichischen Salzburg konnte der erste Stein mit behördlichem Segen verlegt werden. Ab 2000 wurden auch in Deutschland die Genehmigungsverfahren immer stärker standardisiert. Dies aufgrund der Feststellung, dass es sich bei einem Stolperstein um ein normiertes Objekt handelt, welches auf eine bestimmte Art im öffentlichen Grund platziert wird. Die Öffentlichkeit muss dies natürlich akzeptieren, was heisst, dass von der Stadtbehörde und die lokale Community Unterstützung ausgehen muss. In Zürich haben wir ausgezeichnete Erfahrungen gemacht. Hier merkt man, dass die rot-grüne Regierung das historische Bewusstsein ganz bewusst pflegen will. Hier stellt sich eben die Frage, was man nicht vergessen darf. Das heisst, hier erhielten wir von Anfang an konstruktiven Rückenwind bei unserem Vorhaben, Stolpersteine zu setzen. Die städtischen Behörden haben uns mitgeteilt: «Wenn ihr das lanciert, dann sind wir dabei.» Im November 2020, als die ersten Stolpersteine in Zürich gesetzt wurden, wurde das Rathaus zur Verfügung gestellt. Das war in der zweiten Covid-Welle und doch konnte man eine sehr würdige Veranstaltung durchführen, in welcher Regierungsmitglieder von Stadt und Kanton sehr ergreifende Reden hielten. Ein Vorlauf sicherte natürlich die Steinsetzungen. Wenn man entsprechende Bewilligungen braucht, muss man sich an das kantonale Tiefbauamt wenden. Gemäss Dienst nach Vorschrift dauert das ewig. Wir haben aber eigentlich immer einen «fast track» offeriert bekommen. Der Ablauf war bisher folgendermassen: Der Verein ging fotografieren. Dann wurde in den Aufnahmen die Stelle markiert, wo der Stolperstein platziert werden sollte. Beim nächsten Gang an den entsprechenden Standort wurde ein Vereinsmitglied von einer Person des Hochbauamtes

begleitet. In der Folge entstand ein fachmännischer Bericht. Das Vorhaben wurde genehmigt und zum geplanten Zeitpunkt der Steinsetzung war dann bereits ein kleines Loch ausgehoben. Während der Setzung konnte der Stein somit zeremoniell eingeführt und verankert werden. Die Unterstützung, welche wir in der Stadt Zürich erhielten, war optimal. Man weiss aus deutschen Städten, aber auch aus Holland, Ungarn, Polen, dass es enorme Widerstände geben kann. Auch in der Schweiz gibt es unterschiedliche Haltungen. Zum Beispiel ist es momentan in Genf nicht ganz einfach, eine Bewilligung zu erhalten. Mitgeteilt wird, dass andere Geschäfte priorisiert werden. In Winterthur hingegen ist die Zusammenarbeit zurzeit ebenfalls recht konstruktiv. Hier wird momentan diskutiert, wo ein Stein gesetzt werden kann. In Basel würde ich sagen ist die Situation ähnlich wie in Zürich. Auch hier leisteten die städtischen Behörden ihren Einsatz für die Steinlegung und den zeremoniellen Gedenk Anlass, am welchem sie Reden hielten.

K: Auf weitere Probleme sind sie nicht gestossen?

T: Das Hauptproblem sind momentan die Forschungsprozesse. Die Forschungen der Autorengruppe «Schweizer Opfer in Konzentrationslagern im Nationalsozialismus» haben Listen erstellt mit hunderten Namen von Personen, welche einen Schweizer Bezug haben. Hier stösst man aber an Grenzen, da zu den meisten Namen nur wenige Informationen vorliegen. Hier muss noch viel Forschung betrieben, welche an Universitäten stattfinden sollte. Dies braucht seine Zeit und somit dürfte es länger gehen, bis neue Ergebnisse vorliegen, welche man operativ in Form von Steinsetzungen umsetzen kann. Wir überlegen hierzu, wie wir weiterkommen. Gerade zu Roma und Sinti liegen sehr wenige individualisierte Informationen vor, wenn man den Raum Zürich betrachtet. Andernorts findet man eher Informationen. Dann steht eine Stolperschwelle für ein Kollektiv zu Debatte, wie sie vor allem in der Anfangsphase des Stolpersteinprojekts von Gunther Demnig gesetzt wurden. 1995 sind die Stolpersteine doch mit guten

Gründen individualisiert worden. Auch wir bemühen uns, individualisierte Schicksale zu ergründen und zu dokumentieren. Aus diesem Grund erachten wir es für nicht sinnvoll, einen Kollektivstein oder eine Stolperschwelle für Sinti und Roma irgendwo zu setzen, weil man sie vermeintlich nicht individuell nicht fassen kann. Dies ist der Engpass hinsichtlich der Möglichkeit, weitere Steine zu setzen. Von den Behörden in den städtischen Umgebungen weiterhin grünes Licht im Moment.

K: Können sie mir nochmals in vollem Umfang erklären, gegen welches Denken sich die Stolperstein-Projekte richten?

T: Hier ist sicher eine doppelte Zielsetzung zu nennen. Zum einen geht es sicher darum, Erinnerung wiederherzustellen und sie eben nicht als feste Tradition, sondern als etwas zu betrachten, das wegbrechen kann. Erinnerung soll in der Auseinandersetzung mit der Vergangenheit entstehen. Das fortwährende Fragen danach, was man nicht vergessen darf und wo Erinnern zur Pflicht wird, das ist die erstrebenswerte Auseinandersetzung. Da hat die Dezentralität der Stolpersteine durchaus das Potenzial für eine Aktivierung von unten, welche in die Breite gehen kann. Zweitens wollen die Stolperstein-Projekte zentral hervorheben, dass die Erinnerung an individuelle Schicksale wichtig ist. Sie wollen zeigen, dass es wichtig ist, Menschen zu sehen, welche Situationen durchlebt haben. Auch wenn man sie führen muss; die ganzen Diskussionen in Bezug auf NS-Regime um Intentionalismus, Funktionalismus, die megalomanen Zahlen, die bürokratischen Strukturen, etc. führen etwas an den Schicksalen der Einzelnen vorbei. Die einzelnen Schicksale zeigen, was eine Person konkret erlebt hat. Bei den Stolpersteinen geht es darum, das Konkrete von Erfahrungen ernst zu nehmen und gleichzeitig die einzelnen Fälle nicht gegeneinander zu stellen. Auch dem Konkurrenzgedanken von Opfergruppen wird mit dem Blick auf die transnationalen Involvierungen entgegengewirkt.

Interviewauszug	Kategorie	Code
«Mir ist wichtig, dass Geschichte vermittelt wird. Erinnerung muss immer wieder hergestellt werden, indem man sich immer wieder entscheidet, was man nicht vergessen will und was man nicht verdrängen darf. [...] Hierbei geht es um einen Umgang mit der eigenen Vergangenheit und vergangenen Verantwortungen in der Bevölkerung. Dazu gibt es die wissenschaftliche Forschung, wie sie beispielsweise die Bergier-Kommission geleistet hat in den 1990er Jahren bis 2001, in welcher ich involviert war.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Herausforderung von Diskursen

<p>«Zudem haben wir mit den Stolpersteinen ist eine niederschwelligeres, ein leichter zugängliches Projekt, wo man sagen kann: Da können sich alle miteinbringen, wenn sie Ideen für eine Beteiligung haben. Vom Verein aus entwickeln wir eine Art best-practice. Wir versuchen andere regional-lokale Initiativen zu fördern und zu unterstützen.»</p>	<p>Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation</p>	<p>Wahrgenommene Partizipationsangebote von Projektinitianten</p>
<p>«Die eine ist diese, dass man darauf angewiesen ist, dass über Zürich hinaus weitere Initiativen entstehen»</p>	<p>Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation</p>	<p>Bedürfnisse von Projektinitianten hinsichtlich Projektteilhabe</p>
<p>«Hier kann man sagen, dass Steinsetzungen ein kommunikatives Ereignis darstellen. Hier kommt Vieles zusammen. Vom Verein, welcher die behördlichen Connections hat, geht die administrative Abwicklung aus. Dann gibt es die Angehörigen, die wichtigsten Personen während den Steinsetzungen. In den meisten Fällen begleiten sie zusammen mit ihren Verwandten und Bekannten die Steinsetzung. Das führt mitunter zu grösseren Strassenaufläufen, wie man fast sagen könnte, wenn man den Stein setzt (unv.). Es gibt musikalische Begleitung, es kommt zu Beiträgen aus dem Familienkreis. Das sind berührende Vorgänge, in welchen man den Leuten anmerkt, dass es während dieser Steinsetzungen um eine Geschichte geht, welche teilweise immer wieder diskutiert wurde und mit welcher man sich nach längerer Zeit wieder intensiver auseinandersetzt.»</p>	<p>Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation</p>	<p>Wahrgenommene Partizipationsangebote von Projektinitianten</p>
<p>«Die Öffentlichkeit muss dies natürlich akzeptieren, was heisst, dass von der Stadtbehörde und die lokale Community Unterstützung ausgehen muss. In Zürich haben wir ausgezeichnete Erfahrungen gemacht. Hier merkt man, dass die rot-grüne Regierung das historische Bewusstsein ganz bewusst pflegen will. Hier stellt sich eben die Frage, was man nicht vergessen darf. Das heisst, hier erhielten wir von Anfang an konstruktiven Rückenwind bei unserem Vorhaben, Stolpersteine zu setzen.»</p>	<p>Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen</p>	
<p>«Ein Vorlauf sicherte natürlich die Steinsetzungen. Wenn man entsprechende Bewilligungen braucht, muss man sich an das kantonale Tiefbauamt wenden. Gemäss Dienst nach Vorschrift dauert das ewig.»</p>	<p>Politische Rahmenbedingungen</p>	<p>National-politische Rahmenbedingungen</p>
<p>«Wir haben aber eigentlich immer einen «fast track» offeriert bekommen. Der Ablauf war bisher folgendermassen: Der Verein ging fotografieren. Dann wurde in den Aufnahmen die Stelle markiert, wo der Stolperstein platziert werden sollte. Beim nächsten Gang an den entsprechenden Standort wurde ein Vereinsmitglied von einer Person des Hochbauamtes begleitet. In der Folge entstand ein fachmännischer Bericht. Das Vorhaben wurde genehmigt und zum geplanten Zeitpunkt der Steinsetzung war dann bereits ein kleines Loch ausgehoben.»</p>	<p>Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen</p>	

Interview 5: Gian Knoll (K) am 07. Dezember 2021: Jan Morgenthaler (M), Initiant und Projektleiter von «Transit 1999»

K: Gehen wir zusammen zurück ins Jahr 1999, als sie die Zürcher «Stadtheiligen» nach Zürich-West verschoben haben. Man konnte lesen, dass sie ein Denken anstossen wollten, welches die Legitimation der Denkmäler in Frage stellt. War das ihr Hauptanliegen?

M: *Nein, hinter meinen Unternehmungen verbergen sich immer mehrere Anliegen, einen Haupttreiber gibt es in diesem Sinne nie. Meinen Aktionen ist immanent, dass verschiedene Leute verschiedene Anliegen und Positionen in eine Veranstaltung hineinprojizieren können. Meine Aktionen stellen jeweils eine Projektionsfläche dar, in welcher verschiedene Leute ihre Anliegen mittransportieren können. So bietet sich die Möglichkeit für eine Gruppenbildung und die Teilnahme verschiedener Leute, wodurch Einzelaktionen verhindert werden. Mich fasziniert das Wesen des öffentlichen Raums, auf welchen wir alle einen Anspruch erheben oder uns darin bewegen können. Das ist das Spannende. (...) Von dem her reicht die Motivation von ganz grossen Zielen bis zum Ausbau von Kommunikation. Die Motivation ist somit sehr breit gefächert.*

K: Zum Projektverlauf von Transit 1999. Was würden sie wichtiger einschätzen im Nachhinein: Die Situation, welche sie geschaffen haben mit einem leeren Sockel und der Möglichkeit sich anstelle des Denkmals dort hinzustellen? Oder war es wichtiger, ein neues Ambiente in Zürich-West zu schaffen?

M: *Auch hier: Beides war der Aktion immanent. Das eine gab es nicht ohne das andere (...). Wichtig ist mir der Prozess, durch welchen etwas in Bewegung kommt. Sowohl am alten Ort kommt etwas in Bewegung, wenn plötzlich über die entstandene Leere sichtbar wird, was vorhin da stand. Das ist das Musil-Zitat, welches ich damals mitbrachte. Und der neue Ort wird über eine alte, vertraut wirkende Figur neugestaltet. Mich interessiert die Transformation, wenn es etwas, das festgefahren ist, plötzlich in Bewegung kommt. Oder wenn etwas, das immer auf dieselbe Art und Weise betrachtet wird, plötzlich anders wahrgenommen werden kann. Das sind die treibenden Momente meiner Aktionen. Siehe meine neuste Aktion mit dem Hafenkran. Auch diese Intervention im öffentlichen Raum konnte ein plötzliches Kopfkino auslösen. Sowa führt nicht zu einer neuen Stabilität und Festigkeit, sondern zu einem Erleben des öffentlichen Raums, welches Prozesse und in Bewegungen erfahrbar macht. Mich interessiert, erstarrte Strukturen in Bewegung zu bringen.*

K: Haben sie beim Projekt Transit 1999 Wünsche aus der breiten Bevölkerung mit aufgenommen?

M: *Nein, aus der breiten Bevölkerung nicht. Ich und die weiteren Projektbeteiligten haben den Wunsch aus der Bildhauerszene adaptiert, dass jede Generation wieder die Möglichkeit haben soll, sich im öffentlichen Raum zur Darstellung zu bringen. Die klobigen Denkmäler, welche in der Stadt Zürich rumstehen, repräsentieren das Bürgertum des 19. Jahrhunderts. Die präsentierte Zurschaustellung verfolgte oder verfolgt vielleicht bis heute das Ziel, Macht zu zementieren. Wir sagten als junge Aktivisten, wollten, dass sich auch unsere Generation zeigen darf. Wir wollten uns auch im öffentlichen Raum bewegen und nicht nur zwischen den grossen Denkmälern. Die zeitgenössische Bildhauerkunst ist ausgeschlossen vom öffentlichen Raum. Das war damals ein grosser Treiber der Aktionen von Transit 1999. Die zeitgenössische bildende Kunst ist aus dem öffentlichen Raum vertrieben und in Gärten oder Galerien gedrängt. Eine zeitgenössische Kunst ist aus dem öffentlichen Raum verbannt. Es eine Art Trick, diese Denkmäler von Sockel zu holen, um Platz zu schaffen für zeitgenössische Ausdrucksmöglichkeiten. Dahinter stand die alte Forderung, dass Kunst gezwungen werden soll, sich zu legitimieren. Es soll nach jeder Generation begründet werden können, wieso die alten Denkmäler an Ort und Stelle stehen. Wichtig ist dabei zu fragen, was sie aussagen. Hier findet ein demokratisierter Prozess durch immer wieder neu aufkommende Debatten statt, welche weitere Fragen aufwerfen: Wie sieht unser öffentlicher Raum aus? Welche Gesellschaft repräsentiert dieser? Wodurch wollen wir uns repräsentieren lassen? Auch abschreckende Denkmäler oder Mahnmäler, wie die Stolpersteine, sollen denkbar sein. Ein dauernder Prozess soll stattfinden, welcher fragt, an was man sich erinnern soll. So sollen Denkmäler wie das Escher-Denkmal oder das Waldmann-Denkmal immer wieder in Frage gestellt werden. Unsere Projektgruppe beabsichtigte nicht, eine bestimmte politische Message wie beispielsweise in einem Flugblatt zu vermitteln. Dies im Gegensatz vielleicht zu den Ehrfurcht heischenden grossen Denkmälern des ausgehenden 19. Jahrhunderts, welche klar vorgeben, wer als wichtig zu erachten ist und wem die Gesellschaft etwas zu verdanken hat. Die heutige Gegenbewegung reagiert darauf. Vorhin erwähnte Bewegungen spielen hier eine grosse Rolle.*

K: Haben sie während des Projekts Transit 1999 Ansätze kultureller Teilhabe mitgedacht? Haben sie diese in Erwägung gezogen? Auf der einen Seite geht man ja mit Ermöglichen des Emporsteigens auf einen leeren Sockel ein wenig in diese Richtung.

M: *Die Cubes, die weissen Würfel, welche wir eingesetzt haben, diese waren ebenfalls dafür gedacht, dass sich Passanten daraufstellen und verweilen. Die Leute konnten hier ein demokratisches Denkmal inszenieren. Die weisse Fläche war aber auch dafür gedacht, dass man*

sie bemalt oder etwas anklebt. Wir wollten damit auch eine weisse Projektionsfläche zur Nutzung anbieten. Diese wurde rege genutzt. Wie wir am Ende hörten, haben die städtischen Behörden während des Projekts immer wieder in Auftrag gegeben, Neugestaltungen der Cubes rückgängig zu machen. Die Beamtenmentalität war hier: Hauptsache ist, die Stadt ist sauber. Hierbei stosse ich immer wieder auf Widerstand. Aber darüber will ich mich nicht beklagen. Reibungen und Spannungen, welche sich im öffentlichen Raum ergeben, sind etwas Spannendes. Unsere Aktion war eine Kraft gegen das Stummmachen und gegen das Saubere.

K: Haben sie in der Zeit nach dem Projekt Transit 1999 Ansätze einer Veränderung festgestellt, welche sich bei der Gestaltung des öffentlichen Raums der Stadt Zürich zu erkennen geben?

M: *Ja, es gibt immer wieder neue Ansätze. Markant ist: Sobald es grössere Unruhen gibt, reagieren die Behörden der Stadt mit der Bildung einer Kommission. Diese muss dann das Problem erfassen und ein Leitbild verfassen. Das ist eine Reaktion von Seiten der Stadt. Unmittelbar nach dem Projekt Transit 1999 wurde in Zürich die Kommission «Kunst im öffentlichen Raum» gegründet. Einige Aktionen wurden in die Wege geleitet, welche das Stadtbild verschönert haben. Bei manchen sah ich nur noch Marketingzusammenhänge und keine emanzipatorischen oder risikobereite Antriebe. Wach werde ich bei Projekten, die Leute begeistern oder ärgern oder auf eine andere Art und Weise herausfordern.*

K: Zu ihrem geplanten und dann gescheiterten Zwingli Projekt von 2019: Welche Gründe brachten dieses aus ihrer Sicht zum Scheitern? Abgesehen von personenbezogenen Gründen. Gibt es Strukturen, welche sich verändern müssen, damit so ein Projekt gelingen kann?

M: *Es braucht eine Situation, welche im Hinblick auf das Vorhaben günstig ist. Um Möglichkeiten zur Intervention zu sehen, braucht es Wachsamkeit. Zudem braucht es eine lokale Vertrautheit. In Paris, Rom oder New York kann ich meine Projekte nicht realisieren. Es braucht eine Sensibilität für den Ort, in dessen öffentlichem Raum man ein Projekt realisieren will. Es braucht Kenntnisse, welche Kräfte man mit welchen Angeboten miteinbeziehen kann. Kommuniziert werden muss: «Schau, du kannst dich auch miteinbringen.» Zum Beispiel hatte ich beim Projekt Hafenkran plötzlich die Zünfte auf meiner Seite. Ihre Unterstützungen und politische Durchschlagskraft, über Gräben des Politspektrums hinweg, verhalf zum Durchbruch. Viele zeigten Zivilcourage und sagten: «Da bin ich jetzt dafür». Dies, obwohl sie in ihrer freisinnig-bürgerlichen Zunftszone durch das Projekt angegriffen wurden. Eine günstige Situation für eine Intervention wäre auch*

das «500 Jahre Reformation»-Jubiläum gewesen, zu welchem auch das Zwingli-Transit-Projekt von 2019 gehört hätte. Im Zusammenhang mit dem Jubiläum zeigte sich, dass solche Anlässe gerne über die Bühne gebracht werden, ohne eine Aufregung zu veranstalten. Anstatt einer Intervention, durch welche etwas in den Köpfen passiert, werden in so einem Fall von Seiten der Stadt lieber Konzerte veranstaltet und Predigen organisiert. So kann man sich sicher gehen, dass nichts passiert. Es zeigt sich ein Interesse an der Stabilisierung ohne eine Bewegung.

K: Welche Hürden haben sie in der Zusammenarbeit mit der Stadt Zürich erlebt? Wo sind sie mit ihren Projekten auf Verständnis gestossen? Wo wurden sie unterstützt?

M: *Immer, wenn es persönlich wird, funktioniert die Zusammenarbeit gut. Wenn die Stadt als Institution, als bürokratische Apparat, als Maschine auftritt, dann werden Projektrealisierungen oft verunmöglicht. Klar, der Apparat ist zuständig für smooth functioning und somit eine kontrollierte Organisation von gesellschaftlichem Leben. Manchmal ist es ein wenig wie Pokern. Ein Projekt in durchgehender Sicherheit durchzuziehen ist unmöglich. Persönliche Motivationen von Beamten können aber zu Unterstützungen von intervenierenden Projekten führen. Mit ihren Kenntnissen können solche Personen extrem wichtig werden. Wenn Unterstützung aber fehlt, können bspw. Fristen für Kostenzahlungen so gesetzt werden, das Projekte verunmöglicht werden. Zürich ist mit seiner grossstädtischen Struktur, Dichte an Geld und Kapital und gleichzeitig fast dörflichen Überschaubarkeit ein guter Ort für das Ausprobieren von Projekten. Man kennt sich und der Raum ist überschaubar. Diese Nähe hat mit der Zeit eine grosse Diskussionskultur entstehen lassen.*

Interviewauszug	Kategorie	Code
«Mich fasziniert das Wesen des öffentlichen Raums, auf welchen wir alle einen Anspruch erheben oder uns darin bewegen können.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Partizipative Bedürfnisse von Projektinitianten
«Ich und die weiteren Projektbeteiligten haben den Wunsch aus der Bildhauerszene adaptiert, dass jede Generation wieder die Möglichkeit haben soll, sich im öffentlichen Raum zur Darstellung zu bringen. [...] Die zeitgenössische Bildhaukunst ist ausgeschlossen vom öffentlichen Raum.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Partizipative Bedürfnisse von Projektinitianten
«Dahinter stand die alte Forderung, dass Kunst gezwungen werden soll, sich zu legitimieren. Es soll nach jeder Generation begründet werden können, wieso die alten Denkmäler an Ort und Stelle stehen. Wichtig ist dabei zu fragen, was sie aussagen. Hier findet ein demokratisierter Prozess durch immer wieder neu aufkommende Debatten statt, welche weitere Fragen aufwerfen: Wie sieht unser öffentlicher Raum aus? Welche Gesellschaft repräsentiert dieser? Wodurch wollen wir uns repräsentieren lassen? Auch abschreckende Denkmäler oder Mahnmäler, wie die Stolpersteine, sollen denkbar sein. Ein dauernder Prozess soll stattfinden, welcher fragt, an was man sich erinnern soll. So sollen Denkmäler wie das Escher-Denkmal oder das Waldmann-Denkmal immer wieder in Frage gestellt werden.»	Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation	Herausforderung von Diskursen
«Sobald es grössere Unruhen gibt, reagieren die Behörden der Stadt mit der Bildung einer Kommission. Diese muss dann das Problem erfassen und ein Leitbild verfassen. Das ist eine Reaktion von Seiten der Stadt. Unmittelbar nach dem Projekt Transit 1999 wurde in Zürich die Kommission «Kunst im öffentlichen Raum» gegründet.»	Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen	
Eine günstige Situation für eine Intervention wäre auch das «500 Jahre Reformation»-Jubiläum gewesen, zu welchem auch das Zwingli-Transit-Projekt von 2019 gehört hätte. Im Zusammenhang mit dem Jubiläum zeigte sich, dass solche Anlässe gerne über die Bühne gebracht werden, ohne eine Aufregung zu veranstalten. Anstatt einer Intervention, durch welche etwas in den Köpfen passiert, werden in so einem Fall von Seiten der Stadt lieber Konzerte veranstaltet und Predigen organisiert. So kann man sich sicher gehen, dass nichts passiert. Es zeigt sich ein Interesse an der Stabilisierung ohne eine Bewegung.»	Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen	
«Immer wenn es persönlich wird, funktioniert die Zusammenarbeit gut. Wenn die Stadt als Institution, als bürokratische Apparat, als Maschine auftritt, dann werden Projektrealisierungen oft verunmöglicht. Klar, der Apparat ist zuständig für smooth functioning und somit eine kontrollierte Organisation von gesellschaftlichem Leben. [...] Wenn Unterstützung aber fehlt, können bspw. Fristen für Kostenzahlungen so gesetzt werden, das Projekte verunmöglicht werden.»	Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen	

Interview 6: Gian Knoll (K) am 16. Dezember 2021: Ann-Sabine Künzler (Kü), Beteiligte der Denkmalaktion am Welttelegrafendenkmal (2020)

K: Als wir sahen, was ihr 2020 in Bern während des ersten Jubiläums des grossen Frauenstreiks von 2019 gemacht habt, hat uns das neugierig gemacht. Kannst du erzählen, welcher Ablauf dahintersteckte?

Kü: *Zunächst einmal: Die Aktion ging von der «Eidgenössischen Kommission dini Mueter» aus. Dabei handelt es sich um eine aus Bern stammende Bewegung, welche inzwischen interkantonal und sogar international geworden ist. Die Bewegung startete beim grossen Frauenstreik vor drei Jahren, welcher im Gegensatz zum geplanten von 2020 stattfinden konnte. Im Rahmen des Frauenstreiks von 2019 gab es einen Kinderwagenumzug, an welchem wir mit unseren Kindern zusammen teilnahmen. Hier ging es darum, Lärm zu machen für Care-Arbeit. Hier bildete sich unser lockerer Verbund. Der Frauenstreik von 2019 jährte sich ungünstiger Weise an einem Sonntag. Zudem war Corona da. Wir sagten uns, dass wir trotzdem etwas machen wollten, dass in der Stadt Bern sichtbar ist. Dann kam uns die Idee für unsere Aktion.*

K: Wie seid ihr vorgegangen?

Kü: *Jene die wollten, trafen sich. Alle später Beteiligten wohnten in der Stadt Bern, weshalb viele auch schon eine Vorstellung davon hatten, wie die Aktion mit dem Welttelegrafendenkmal und seinem Brunnen durchgeführt werden musste. Wir machten Fotos und dann haben wir uns überlegt, ob wir die Statuen verkleiden oder ihnen Schilder geben wollten. Wir entschieden uns für Schilder, welche den Statuen Worte in den Mund legen würden.*

K: Das Welttelegrafendenkmal war der Ausgangspunkt?

Kü: *Ja. Bei diesem steht nämlich eine Frau im Mittelpunkt. Mal abgesehen von Anna Seiler sind Frauen unter den Statuen von Bern mindervertreten (lacht kurz). Zudem ist die Frau im Mittelpunkt des Welttelegrafendenkmals gross. Man gelangt somit gut zu ihr (lacht kurz). Man kann grundsätzlich gut auf dieses Denkmal hinaufsteigen, ohne die Gefahr, etwas kaputt zu machen.*

K: Was war in dem Moment der Zweck der Aktion?

Kü: *Wir wollten die Stimmen jener, welche Care-Arbeit leisten, besser sichtbar machen.*

K: Eurer Anliegen in Kombination mit dem Denkmal; um welche Symbolik und welche Metaebene ging es euch dabei?

Kü: *Unser Anliegen war in diesem Moment lediglich, die politischen Botschaften sichtbar zu machen. Aber natürlich dachten wir im Hinblick auf die Brunnen-Statuen an die Metaebene unserer Aktion. Viele Denkmäler sind maskulin-patriarchalisch geprägt und repräsentieren Krieger sowie Machtsymbole. Alles andere wird praktisch nicht repräsentiert. Umso attraktiver ist es, diesen Figuren etwas Anderes in den Mund zu legen, als von der Symbolik her beabsichtigt.*

K: Was ist das Statement der Aktion mit Blick in die Zukunft?

Kü: *Die Aktion ist mit einer Hoffnung verbunden, dass auch andere Stimmen stärker gehört werden und Geschichte nicht nur von den finanziell Mächtigen geschrieben wird.*

K: Habt ihr mit eurer Aktion auch angedeutet, dass ihr Denkmäler in Zukunft mitgestalten wollt?

Kü: *Ja, das wäre bestimmt ein Wunsch von uns. Aktionen, wie unsere Nacht- und Nebelaktion, sind illegal. Die Polizei war zwar freundlich zu uns, da ihnen das Jubiläum bewusst war und sie an diesem Tag mit Aktionen rechnete. Für den Fall, dass doch etwas kaputt gegangen wäre, musste jemand von uns die Personendaten angeben. Das wäre dann schwierig geworden. Es ging alles auch sehr schnell. Wir kamen an, stellten die Schilder auf, machten Fotos und zwei Stunden später war alles wieder wie vorhin.*

K: Wo seht ihr Möglichkeiten in Zukunft, ein Denkmal mitzugestalten?

Kü: *Das Schwierige ist, dass historische Denkmäler Zeitzeugen sind. Jetzt stellt sich die Frage: Nimmt man ein historisches Denkmal weg, weil man nicht nur durch Krieger resp. Männer repräsentiert werden will? Und stellt anstatt Figuren hin, welche andere Teile der Bevölkerung repräsentieren? Hierauf habe ich keine Antwort. In Bronze oder gegossene Denkmäler wie das Weltpostdenkmal gehen nicht gleich kaputt und halten eine Aktion wie unsere aus. Jene Denkmäler aus Sandstein in der Altstadt von Bern sind anfälliger. Hier fände ich nicht richtig, wenn diese zwecks einer Aktion behangen oder verkleidet würden und am Ende noch kaputt gingen. Aber ich sehe nicht ein, warum so strenge Regeln gelten, die besagen, dass man nichts anfassen darf. Aber klar, Lockerungen diesbezüglich würden zur Folge haben, dass Andere auch Symbole anbringen dürfen, nicht nur jene mit meiner Meinung (lacht). Ich fände ich gut, wenn auch andere Gruppen als die jetzigen die symbolischen Plätze mit besetzen könnten.*

K: Ihr werdet solche Aktionen weiterhin machen?

Kü: Ja, bestimmt wieder einmal.

K: Ganz im Allgemeinen: Wie bündelt ihr eure Anliegen?

Kü: In unserer Gruppe, die EKdM, gibt es verschiedene AGs. Sei es für einen Podcast, Social Media oder andere Aktionen auf dem Rathausplatz, dem Bundesplatz oder sonst wo. Alles ist Freiwilligenarbeit, die davon abhängt, wer gerade Zeit hat. Wir haben keine politische Lobby (lacht).

K: Wie nutzt ihr den digitalen Raum?

Kü: Neu ist der Podcast auf der Website. Wir Posten auch Videos von Interviews. Wir haben einige Frauen, die gut reden können und sich getrauen, hinzustehen.

K: Kannst du mir mehr erzählen von den politischen Widerständen, welche ihr erlebt?

Kü: Wir haben keine Lobby für unsere Anliegen betreffend Care-Arbeit. Niemand von uns verdient an unserem Engagement. Dies im Gegensatz zu anderen Organisationen wie beispielsweise dem Bauern-Verband, in welchem Menschen angestellt sind, die im Bundeshaus arbeiten

und somit überall ihre Anliegen mitbringen können. So funktioniert das, das will ich auch gar nicht bestreiten, auch wenn ich es persönlich kritisiere. Uns geht es weder darum, diese Mechanismen zu ändern oder als nächstes eine eigene Lobby zu kriegen. Uns geht es um Familienfragen und weitere Anliegen der Care-Arbeit wie die Betreuung alter und kranker Leute. Die damit verbundenen Aspekte kommen immer wieder zu kurz, gerade weil ein Amt oder eine Lobby fehlt. Alle sind sich einig, dass diese wichtig sind. Sobald es unter dem Strich um die Kostenfrage geht, dann werden Vorschläge verworfen. Hier besteht ein Widerstand, welcher so manche Entwicklung erschwert.

K: Und weitere Hürden?

Kü: Zeit und Geld ist eine Hürde. Mit Geld meine ich in diesem Zusammenhang den Luxus, etwas Aufwendiges machen zu können, ohne dass man damit Geld verdienen muss. Das ist der Mittelklasse vorbehalten und das merkt man der momentanen Zusammensetzung unserer Gruppe an. Man braucht Zeit, Ressourcen und Bereitschaft aus dem eigenen Umfeld, um an Aktionen wie dem Verzieren von Statuen teilhaben zu können. Wir versuchen, auch für jene zu reden, welche keine Zeit finden, bei uns mitzumachen.

Interviewauszug	Kategorie	Code
«Unser Anliegen war in diesem Moment lediglich, die politischen Botschaften sichtbar zu machen. Aber natürlich dachten wir im Hinblick auf die Brunnen-Statuen an die Metaebene unserer Aktion. Viele Denkmäler sind maskulin-patriarchalisch geprägt und repräsentieren Krieger sowie Machtsymbole. Alles andere wird praktisch nicht repräsentiert. Umso attraktiver ist es, diesen Figuren etwas Anderes in den Mund zu legen, als von der Symbolik her beabsichtigt.»	Aktionsanliegen	
«Die Aktion ist mit einer Hoffnung verbunden, dass auch andere Stimmen stärker gehört werden und Geschichte nicht nur von den finanziell Mächtigen geschrieben wird.»	Aktionsanliegen	
«Aktionen, wie unsere Nacht- und Nebelaktion, sind illegal. Die Polizei war zwar freundlich zu uns, da ihnen das Jubiläum bewusst war und sie an diesem Tag mit Aktionen rechnete. Für den Fall, dass doch etwas kaputt gegangen wäre, musste jemand von uns die Personendaten angeben. Das wäre dann schwierig geworden. Es ging alles auch sehr schnell. Wir kamen an, stellten die Schilder auf, machten Fotos und zwei Stunden später war alles wieder wie vorhin.»	Rahmenbedingungen für Aktivismus	Rechtliche Rahmenbedingungen für Aktionen

«In Bronze oder gegossene Denkmäler wie das Weltpostdenkmal gehen nicht gleich kaputt und halten eine Aktion wie unsere aus. Jene Denkmäler aus Sandstein in der Altstadt von Bern sind anfälliger. Hier finde ich richtig, dass diese nicht zwecks einer Aktion behangen oder verkleidet werden und am Ende noch kaputt gehen. Aber ich sehe nicht ein, warum so strenge Regeln gelten, die besagen, dass man nichts anfassen darf.»	Rahmenbedingungen für Aktivismus	Rechtliche Rahmenbedingungen für Aktionen
«Zeit und Geld ist eine Hürde. Mit Geld meine ich in diesem Zusammenhang den Luxus, etwas Aufwendiges machen zu können, ohne dass man damit Geld verdienen muss. Das ist der Mittelklasse vorbehalten und das merkt man an der momentanen Zusammensetzung unserer Gruppe. Man braucht Zeit, Ressourcen und Bereitschaft aus dem eigenen Umfeld, um an Aktionen wie das Ver-zieren Statuen teilhaben zu können. Wir versuchen, auch für jene zu reden, welche keine Zeit finden, bei uns mitzumachen.»	Rechtliche und soziale Rahmenbedingungen für Aktivismus	Soziale Rahmenbedingungen für Aktivismus

Interview 7: Sebastián Lingenhölle (L) am 17. Dezember 2021: Interview mit Dembah Fofanah (F), Initiant und Gründer des Kollektivs «Vo da.»

L: Durch das Kollektiv «Vo da.» soll der Gesellschaft ein Denkanstoss vermittelt werden. Warum wurde das Projekt gerade jetzt und auf diese Weise ins Leben gerufen?

F: Wir haben keinen Zeitpunkt ausgewählt. Wir als Kollektiv bemühen uns um die Thematisierung eines für eine Demokratie nicht tragbaren Umstandes. Es geht um den Fact, dass es nach wie vor Sachverhalte und Situationen gibt, in welchen bestimmte Menschen, Menschengruppen oder zu Gruppen gemachte Menschen benachteiligt und diskriminiert werden. Dies, nicht nur, aber u.a. aufgrund von Rassismus. Ich glaube, für die Thematisierung dieses Facts gibt es nicht einen richtigen Zeitpunkt, sondern es ist immer wichtig, wenn man als Gesellschaft einen Schritt weitergehen will. Bei uns hat es sich so ergeben, dass wir damals das Engagement ins Leben gerufen haben. Wir haben uns zusammengefunden und immer mehr Menschen haben sich uns angeschlossen. Bevor wir an die Öffentlichkeit getreten sind, haben wir uns als Gruppe immer wieder getroffen. Den Fall in Zürich haben wir dann öffentlich gemacht oder öffentlich thematisiert, als die Stadt Zürich bzw. das Finanzdepartement, welches zuständig für die Liegenschaften ist, im Jahr 2019 einen neuen Namen für ein Restaurant mit rassistischem Namen verlangte. Im Zuge der Ausschreibung, die es dann gab, haben wir den zuständigen Stadtrat kontaktiert. Wir meinten, es sei doch an der Zeit, wenn man ohnehin gerade in einem Prozess der Beseitigung von rassistischen Begriffen im öffentlichen Raum befindet, dass auch der Namen ob der Türe daneben, welcher den gleichen rassistischen Begriff verwendet, ebenfalls entfernt würde. Ab-surderweise gab es diesbezüglich Widerstand.

L: War «Black Lives Matter» eine Inspiration?

F: Wir sind mit unserem Anliegen an die Öffentlichkeit getreten, bevor das Thema Rassismus durch die «Black Lives Matter»-Proteste in den Fokus der Medien rückte. Als die Medien dann einige Wochen über die Proteste berichteten, merkten wir, dass auch unser Anliegen stärker medial aufgegriffen wurde. Mithilfe dieser «Beschleunigung» kamen mehr Menschen mit unseren Anliegen in Berührung oder erfuhren davon. Wir hätten von uns aus nicht gleich viele Personen erreicht, da uns Budget klein ist und wir als Non-Profit-Organisation auf Spenden angewiesen sind. Ich bin auch der Überzeugung, dass auch die Corona-Pandemie dazu beigetragen hat wir Rückenwind bekamen. Ungleichbehandlungen und Diskriminierungen wurden verstärkt zu einem breit diskutierten Thema. Für Viele war das Thema Corona ein sinnbildlicher eye-opener, durch welchen man sich stärker politisierte. Bedingt durch den Lock-Down und den extremen Einschnitt in den Alltag. Ich habe gelesen, was die «Black Lives Matter»-Proteste, welche auch in Zürich stattfanden, für viele Junge die erste Demonstration war, an welcher sie teilnahmen. Wir haben gemerkt, vielleicht wegen des Lockdowns, dass Leute uns gegenüber verstärkt Interesse zeigten und meinten: «Cool, wichtige Sache, die ihr da macht. Wie kann ich mich engagieren?» Corona ist somit ein Faktor gewesen, dass Leute vorhandene Zeit dafür nutzten, sich mit unseren Standpunkten auseinanderzusetzen.

L: Sie hatten sich in den letzten zwei Jahren für die Hausnamensänderung von Gebäuden mit rassistischen Inhalten aus der Stadt Zürich eingesetzt und sich dabei an den Stadtrat gewandt. Ausgangspunkt war das «Café Mohrenkopf». Wie gestaltete sich die Zusammenarbeit mit der staatlichen Institution? Auf welche Gelingfaktoren

blicken Sie zurück? Auf welche Hürden sind Sie dabei gestossen?

F: *Zunächst: Von einer Zusammenarbeit kann eigentlich nicht die Rede sein. Zu keinem Zeitpunkt ist eine Zusammenarbeit mit der Stadt zustande gekommen, obwohl das von uns gewünscht wurde. Wir haben keine Zusammenarbeit gefordert, das massen wir uns nicht an. Drei Anläufe waren nötig, bis näher auf unsere Anfrage eingegangen wurde. In den ersten beiden wurde diese für nicht relevant erklärt. Erst als wir uns an die Stadtpräsidentin wandten, wurde dem ganzen etwas mehr Gehör verschafft. Die Stadtverwaltung hat eine interne Projektgruppe gegründet. Auf Anfrage, Teil dieser Gruppe zu werden, erreichte uns die Antwort, dass solche Gruppen jeweils nur intern gebildet würden. Wir wollten daraufhin zumindest mit dieser Projektgruppe in Kontakt treten. Live trafen wir uns einmalig in grösserer Runde zu einem Austausch. Danach stellten wir einen Antrag auf die Einsicht in die erarbeiteten Dokumente der Projektgruppe. Diese wurde uns verweigert. Zu einem späteren Zeitpunkt konnten wir uns ebenfalls einmalig mit einem 5,6-köpfigen Ausschuss der Projektgruppenleitung zu einer einstündigen Videocall-Sitzung treffen, um unser Anliegen darzulegen. Ich würde hier wirklich nicht von einer Zusammenarbeit sprechen. Wir haben uns immer wieder mit eingeschriebenen Briefen darum bemüht, dass unsere Stimmen und unser Anliegen wahrgenommen werden. Konkret ging es uns um drei Häusernamen und ein rassistisches Wandbild gegangen, welche ganz klar einem Anti-Schwarzen-Rassismus zuzuordnen sind. Uns war wichtig, dass gerade in Fällen, in welchen es um Anti-Schwarzen-Rassismus als bestimmte Form von Rassismus geht, auch die Stimmen und Perspektiven von Schwarzen Menschen gehört und in die Lösungsfindung miteinbezogen werden. Von städtischer Seite wurde keine Person konsultiert oder miteinbezogen wurde, die von Anti-Schwarzen-Rassismus betroffen ist. Deshalb haben wir uns genau darum bemüht.*

L: Wie benannten sie ihre Aktion? Wie haben sie sich selbst namentlich ausgewiesen oder zu erkennen gegeben während des Schritts an die Öffentlichkeit?

F: *Als Gruppe sind wir ein Verein. Jede Person, die sich für unsere Themen interessiert und gerne mitmachen möchte, kann sich uns anschliessen. Da sind wir völlig offen. Es gibt auch unterschiedliche Tätigkeiten, welche man bei uns übernehmen kann. Es soll nicht nur Leute geben, die für das online-Magazin schreiben, sondern auch kleine Veranstaltungen organisieren (wenn das die Corona-Fallzahlen zulassen). Personen von uns, welche im Bildungsbereich tätig sind, erarbeiten Schulmaterialien. Der angesprochenen Sache hat sich eine kleine Gruppe von uns angenommen und sie als «Fall Rassismus im Dörfli», womit wir den Zürcher Stadtteil Niederdorf meinen,*

bezeichnet. Ich muss wirklich sagen, hier wurde keine Strategie festgelegt oder eine Aktion geplant. Die Idee war lediglich, mit der Stadt in Kontakt zu treten und mitzuteilen, dass wir gerne mit der Stadt Zürich zusammen (schmunzelt) eine Lösung finden wollen, wie man rassistisch und diskriminierende Inschriften und Malereien im öffentlichen Raum, welche (wie in diesem Fall) Schwarze Menschen abwerten und herabwürdigen, entfernen kann. Wir wünschten uns, dies mit der Stadt Zürich zusammen zu machen. Dies hört sich extrem logisch und nach etwas extrem Kleinem an. Es geht schlichtweg darum, dass das in der Bundesverfassung verankerte Grundrecht auf Diskriminierungsschutz in der Stadt Zürich umgesetzt wird. Das ist etwas mega Kleines, dass keinen Impact auf wirtschaftliche Prozesse hat oder irgendjemandem etwa wegnimmt....Könnte man vermeintlich meinen. Jetzt, im Januar 2022, bin ich zwei Jahre mit dem «Fall Rassismus im Dörfli» beschäftigt. Es hat sich Einiges getan, das nicht sichtbar ist. Wenn ich auf einem Spaziergang im Niederdorf entlanggehe, finde ich ausser drei aufgehängten Tafeln mit QR-Codes, welche zu Erklärungen führen, keine Veränderungen vor. Nach wie vor werde ich durch die Hausfassaden von oben herab beleidigt.

L: Inwieweit sorgen die Umbenennungsaktion sowie auch das online-Magazin für einen Wandel in der vorherrschenden Diskursdeutung?

F: *Wenn man sich für eine gesellschaftliche Veränderung in puncto Rassismus bemüht, einsetzt oder engagiert, ist es oft gar nicht so einfach, nicht den Optimismus zu verlieren. Doch man braucht mehr als eine gesunde Portion Optimismus, um das Ziel zu verfolgen, dass es eines Tages keinen Rassismus mehr gibt. Rassismus als Konzept ist seit rund 500 Jahren in den Köpfen der Menschen verankert. Es ist utopisch und überheblich, davon auszugehen, dass wir mit unseren Social-Media-Kanälen, dem online-Magazin etc. das Konzept aus den Köpfen der Menschen verdrängen könnten. Ich denke, das ist nicht möglich. Was wir machen können, ist das Ermöglichen eines Denkanstosses. Wir versuchen Inhalte zu bieten, welche zur Selbstreflexion anregen. Dies im ganz Kleinen. Ich meine, obwohl der strukturelle Charakter des Konzepts Rassismus die ganze Welt umspannt und stark verankert ist, findet auf persönlicher Ebene eine individuelle Ausprägung statt. Und es sind einzelne Menschen, die die Konsequenzen dieses Systems oder Konzepts zu spüren bekommen. Wenn wir es schaffen, sowohl bei durch Rassismus privilegierte Menschen, sowie dadurch benachteiligte Menschen ein Umdenken anzuregen, haben wir viel erreicht. Ich spreche zwar nicht gerne von Gruppen, aber wenn wir bei all diesen gerade erwähnten Menschen ein Bewusstsein über Privilegien und Benachteiligungen schaffen oder Herangehensweisen an die Thematik ermöglichen. Menschen, welche nicht von Rassismus betroffen*

sind, wollen wir ihre Privilegien erfahrbar machen oder, bei bereits vorhandenem Bewusstsein, den Umgang mit der Benachteiligungs-Problematik erleichtern. Es ist für mich völlig nachvollziehbar, wenn man ohne Betroffenheit nicht weiss, wie mit dem Thema Rassismus umgegangen werden kann. Genauso wollen wir Menschen, welche durch Rassismus benachteiligt werden, zu Empowerment verhelfen. Wir wollen Werkzeuge und Inhalte mit auf den Weg geben, wie man sich wehren und Rassismus entgegentreten kann. Dies verändert zwar die Strukturen nicht, welche auf dem Jobmarkt z.B. weiterexistieren, aber punktuelle Veränderungen in den Köpfen können erreicht werden. Dies sind kleine Schritte auf dem Weg hin zu einer diskriminierungsärmeren und Rassismus kritischeren Gesellschaft. Um das geht es uns. Wir denken in kleinen Schritten. Wenn man zurückschaut, dann haben wir sehr viel bereits erreicht. Man kann online die Geschäfte des Gemeinderats mit den entsprechenden Postulaten, Interpellationen, etc. ausfindig machen. Meinen Nachforschungen zufolge ist das Thema Rassismus viel stärker bearbeitet worden, seit wir unser Engagement lanciert haben. Die Politikerinnen und Politiker wurden immer mehr dazu aufgefordert, sich mit der Thematik Rassismus auseinanderzusetzen und Lösungen zu erarbeiten. Viele Politikerinnen und Politiker haben unser Anliegen geteilt und unsere Forderungen als wichtig eingestuft. Natürlich gab es auch solche, welche sich gegen unsere Forderungen stellten und Entscheide des Stadtrats wieder rückgängig machen sollten. Unter dem Strich wurde so ein Diskurs geschaffen. Auseinandersetzungen wurden dann von den Medien aufgegriffen, wodurch wiederum die Bevölkerung auf die Thematiken aufmerksam gemacht wurde. So werden Hinterfragungen der vermeintlichen Normalität angeregt: Gehört zu unserer Gesellschaft dazu, dass gewisse Menschen rassistisch abgewertet werden und rassistische Diskriminierungen hinnehmen müssen? Gerade bei der jüngeren Generation halte ich es für äusserst wichtig zu zeigen, dass die «Normalität», in welcher sie aufwachsen, kritisch hinterfragt werden soll.

L: Inwiefern konnten ihre Erwartungen im Hinblick auf kulturelle Teilhabe bisher erfüllt werden?

F: Wir streben community-basierte Projekte an. Unser Engagement, mit dem online-Magazin und den weiteren Initiativen, sollen von der Community stammen und sich auch an die Community richten. Zur Community zählen wir alle Personen, welche sich dazuzählen wollen. Hierbei gibt keine Ausschlusskriterien oder dergleichen. Dementsprechend können alle Personen an unserem Engagement partizipieren, die möchten. Aber, gerade wenn man ein Anliegen an die Stadtverwaltung richten möchte, ist es nicht möglich, dass viele Personen an diesem Teilprozess partizipieren. Deshalb haben wir unterschiedliche Wege finden müssen. Einen Weg, Partizipation zu

ermöglichen, fanden wir zugegebenermassen zufällig. Wer möchte, kann online ein Bevölkerungsanliegen einreichen. Jede Person, ohne Begrenzung auf Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher, kann hier ein «Bevölkerungsanliegen an die Stadtpräsidentin» richten. Über hundert Leute, grösstenteils aus unserer Community, haben diese Möglichkeit genutzt, um sich für unsere Anliegen einzusetzen. Ansonsten haben wir bisher viele Inhalte erarbeitet, gratis zur Verfügung gestellt und online geteilt. Dabei ist uns wichtig, dass diese wiederum gut weitergeteilt werden können. Weiter haben wir versucht, Veranstaltungen zu organisieren. Zwei kleine Ausstellungen haben wir bisher organisiert, an welchen Menschen teilnehmen und zusammen ins Gespräch kommen konnten. Das Thema macht keinen Spass und damit ist viel Schmerz verbunden. Viele Anfragen, welche sich an uns richten und unsere Inbox erreichen, gehen oft sehr vorsichtig mit dem Begriff Rassismus um. Es ist nicht unser Hobby, uns damit zu befassen. Klar, es gibt unterschiedliche Bewältigungsstrategien, die einen stecken Situationen weg und andere nehmen sich deren an und wollen etwas dagegen unternehmen. Ich möchte keine Bewältigungsstrategie einer anderen Person bewerten. Für mich persönlich ist das Engagement gegen Rassismus die Bewältigungsstrategie, welche für mich stimmt.

L: Wie wurde auf die Aktion zur Umbenennung der Gebäude aufmerksam gemacht? Wie gelangt das Online-Magazin «Vo da.» an die Öffentlichkeit?

F: Wir haben kein Budget für die Verbreitung unserer Inhalte und Anliegen. Wir haben aber Social-Media-Kanäle auf Instagram, Facebook und Twitter. Wir haben einen Newsletter eingerichtet, welchen man abonnieren kann. Dieser informiert jeweils über die neusten Beiträge auf unserer Website. Und wir geben immer wieder Stellungnahmen und Interviews im Zuge von Medienanfragen. Entsprechend gelangen unsere Anliegen an die Öffentlichkeit. Wir zählen ganz stark auf die klassische Word-of-Mouth-Verbreitung.

L: Nochmals zurück zu Inspirationspunkten: Welche Projekte, Aktionen oder auch Personen gilt es hier weiter zu nennen?

F: Im Raum der Stadt Zürich denke ich da beispielsweise an das Kollektiv Schwarzer Frauen mit dem Namen «Bla*sh». Ein Netzwerk, welches Pionierinnen-Arbeit leistete in Zürich. Im Rahmen des «Dörfli-Falls» haben wir auch immer wieder auf Berlin geblickt, wo es ebenfalls einen Verein gibt, welcher sich mittlerweile seit fast 25 Jahren für einen Umbenennungsfall einsetzt. Diese «Vorarbeit» war inspirierend. Es gibt natürlich ganz viele weitere Gruppen, auch in anderen Bereichen, welche uns in Hinblick auf Inhalte etc. anregen.

Interviewauszug	Kategorie	Code
<p>«Aber, gerade wenn man ein Anliegen an die Stadtverwaltung richten möchte, ist es nicht möglich, dass viele Personen an diesem Teilprozess partizipieren. Deshalb haben wir unterschiedliche Wege finden müssen. Einen Weg, Partizipation zu ermöglichen, fanden wir zugegebenermassen zufällig. Wer möchte, kann online ein Bevölkerungsanliegen einreichen. Jede Person, ohne Begrenzung auf Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher, kann hier ein Bevölkerungsanliegen an die Stadtpräsidentin richten. Über hundert Leute, grösstenteils aus unserer Community, haben diese Möglichkeit genutzt, um sich für unsere Anliegen einzusetzen.»</p>	<p>Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation</p>	<p>Partizipative Bedürfnisse von Projektinitianten</p>
<p>«Aber, gerade wenn man ein Anliegen an die Stadtverwaltung richten möchte, ist es nicht möglich, dass viele Personen an diesem Teilprozess partizipieren. Deshalb haben wir unterschiedliche Wege finden müssen. Einen Weg, Partizipation zu ermöglichen, fanden wir zugegebenermassen zufällig. Wer möchte, kann online ein Bevölkerungsanliegen einreichen. Jede Person, ohne Begrenzung auf Stadtzürcherinnen und Stadtzürcher, kann hier ein Bevölkerungsanliegen an die Stadtpräsidentin richten. Über hundert Leute, grösstenteils aus unserer Community, haben diese Möglichkeit genutzt, um sich für unsere Anliegen einzusetzen.»</p>	<p>Zivilgesellschaftliche Erwartungen an die erinnerungskulturelle Partizipation</p>	<p>Partizipative Bedürfnisse von Projektinitianten</p>
<p>«Wir streben community-basierte Projekte an. Unser Engagement, mit dem online-Magazin und den weiteren Initiativen, sollen von der Community stammen und sich auch an die Community richten. Zur Community zählen wir alle Personen, welche sich dazuzählen wollen. Hierbei gibt es keine Ausschlusskriterien oder dergleichen. Dementsprechend können alle Personen an unserem Engagement partizipieren, die möchten.»</p>	<p>Rahmenbedingungen für Aktivismus</p>	<p>Soziale Rahmenbedingungen für Aktivismus</p>
<p>«Die Stadtverwaltung hat eine interne Projektgruppe gegründet. Auf Anfrage, Teil dieser Gruppe zu werden, erreichte uns die Antwort, dass solche Gruppen jeweils nur intern gebildet würden. Wir wollten daraufhin zumindest mit dieser Projektgruppe in Kontakt treten. Live trafen wir uns einmalig in grösserer Runde zu einem Austausch. Danach stellten wir einen Antrag auf die Einsicht in die erarbeiteten Dokumente der Projektgruppe. Diese wurde uns verweigert.»</p>	<p>Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen</p>	
<p>«Zu keinem Zeitpunkt ist eine Zusammenarbeit mit der Stadt zustande gekommen, obwohl das von uns gewünscht wurde. Wir haben keine Zusammenarbeit gefordert, das massten wir uns nicht an. Drei Anläufe waren nötig, bis näher auf unsere Anfrage eingegangen wurde. In den ersten beiden wurde diese für nicht relevant erklärt. Erst als wir uns an die Stadtpräsidentin wandten, wurde dem ganzen etwas mehr Gehör verschafft.»</p>	<p>Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen</p>	

<p>«Im Zuge der Ausschreibung, die es dann gab, haben wir den zuständigen Stadtrat kontaktiert. Wir meinten, es sei doch an der Zeit, wenn man ohnehin gerade in einem Prozess der Beseitigung von rassistischen Begriffen im öffentlichen Raum befindet, dass auch der Namen über der Türe daneben, welcher den gleichen rassistischen Begriff verwendet, ebenfalls entfernt würde. Absurderweise gab es diesbezüglich Widerstand.»</p>	<p>Erfahrungen mit politisch-administrativen Prozessen</p>	
--	--	--

SAGW

Die Schweizerische Akademie der Geistes- und Sozialwissenschaften (SAGW) vermittelt, vernetzt und fördert die geistes- und sozialwissenschaftliche Forschung in der Schweiz. Ihr gehören 62 Fachgesellschaften und rund 20 Kommissionen an und sie leitet mehrere grosse Forschungsunternehmen. Sie versteht sich als Mittlerin zwischen Forschenden und wissenschaftlich interessierten Personen einerseits und politischen Entscheidungsträgerinnen, Behörden und einer breiteren Öffentlichkeit andererseits. Die SAGW verfügt über ein Budget von rund 19 Millionen Franken und wird von einem Vorstand mit 18 Mitgliedern aus Wissenschaft, Politik und Verwaltung geleitet. Im Generalsekretariat arbeiten 15 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

ASSH

L'Académie suisse des sciences humaines et sociales (ASSH) communique, coordonne et encourage la recherche en sciences humaines et sociales en Suisse. En tant qu'organisation faitière, elle regroupe 62 sociétés savantes et 20 commissions scientifiques. Elle dirige également plusieurs entreprises de recherche de taille importante. L'ASSH fonctionne comme intermédiaire entre d'une part des chercheurs et des personnes intéressées au domaine scientifique, et, d'autre part, les organes exécutifs, les autorités et le grand public. Disposant d'un budget annuel de 19 millions de francs environ, elle est dirigée par un Comité de dix-huit membres issus de la communauté scientifique, de la politique et de l'administration. Le Secrétariat général compte quinze collaboratrices et collaborateurs.